

CECN-TDR : Tutoriel KANGARÉ version 3.

Version mise à jour et développée pour le programme COPERNICEA de l'Observatoire du Sahara et du Sahel

Coopération régionale pour de Nouveaux
Indicateurs de Comptabilité
Écosystémique en Afrique - COPERNICEA

Burkina Faso, Guinée, Niger, Maroc, Sénégal et Tunisie

MODULE K5 : Comptes écosystémiques de l'eau

Jean-Louis Weber, mai-juin 2021

INTRODUCTION

Le tutoriel Kangaré

La version 3 de la suite de didacticiels Kangaré est un ensemble destiné à former les analystes à la mise en œuvre des comptes écosystémiques du capital naturel. Ce tutoriel fait référence au rapport du Cahier technique 77 de la CDB : COMPTES DE CAPITAL NATUREL DES ÉCOSYSTÈMES, UNE TROUSSE DE DÉMARRAGE RAPIDE (CECN-TDR ; en. : ENCA-QSP). Le glossaire du Cahier technique 77 est inclus dans le manuel. Pour une explication plus approfondie de la méthodologie ENCA-QSP, se référer à <https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-77-en.pdf> . L'examen des tableaux comptables est également recommandé car il permet de se faire une idée de l'articulation des comptes et des données à collecter pour une application en taille réelle. Ces tableaux peuvent être téléchargés à partir de <http://www.ecosystemaccounting.net/> .

La CECN-TDR est une distribution du Système de comptabilité environnementale économique des Nations unies - Comptes expérimentaux des écosystèmes (SCEE-EEE, en. SEEA-EEA). Il suit la même approche géospatiale de la comptabilité des écosystèmes. Cependant, la CECN-TDR ne traite que des comptes en termes physiques, et non de l'évaluation monétaire des bénéfices et des coûts. C'est le sens du qualificatif « *Trousse de démarrage rapide* » (Quick Start Package). Comme le SEEA-EEA, la CECN-TDR est basée sur la cartographie et l'enregistrement de l'étendue et de l'état des écosystèmes, de leurs couvertures et des services écosystémiques. En plus du compte d'étendue SEEA-EEA, la CECN-TDR enregistre les bilans des écosystèmes en matière de biocarbone et d'eau et intègre des indicateurs de quantité et de qualité afin de calculer, en fin de compte, la valeur écologique moyenne des unités statistiques pour lesquelles les comptes sont produits, appelées « unités paysagères socio-écologiques » (UPSE).

La suite Kangaré v3 est une série d'exercices pratiques suivant le plan de production de la CECN-TDR. Dans cette version 3, les données de la Moldavie sont utilisées pour produire les comptes. L'objectif de Kangaré est de former tout analyste ayant une connaissance de l'utilisation courante des tableurs. La CECN étant basée en grande partie sur des données géospatiales, l'ensemble de la formation fait appel à un logiciel SIG. Le choix pour Kangaré v3 est d'utiliser le SIG SAGA, un logiciel gratuit développé par l'Université de Hambourg pour des applications scientifiques, ce qui le rend bien adapté à la comptabilité écosystémique. SAGA comprend environ 500 modules, son interface est très pratique, les formats de données sont directement lus par d'autres progiciels comme QGIS et faciles à convertir en d'autres formats standards si nécessaire. SAGA fonctionne sous les systèmes d'exploitation Windows et Linux. SAGA est utilisé dans les projets actuels de CECN, aux côtés d'autres progiciels comme QGIS et GRASS.

Les tableaux sont extraits des données SIG et présentés à l'aide de tableurs habituels (par exemple LibreOffice, Apache OpenOffice ou MS Excel) ou de SGBD (par exemple PostgreSQL/PostGIS). Seule la production de comptes à l'aide de tableurs est abordée dans le tutoriel.

La suite Kangaré v3 est composée de 7 modules :

- K0 Mise en route
- K1 Comptes de la couverture des terres (occupation des sols)
- K2 Cartographie des unités paysagères socio-écologiques (UPSE)
- K3 Comptes écosystémiques des paysages fonctionnels (infrastructure)
- K4 Comptes écosystémiques du carbone
- K5 Comptes écosystémiques de l'eau
- K6 Compte de la capacité écosystémique totale

Le didacticiel Kangaré propose une méthode pratique, étape par étape, pour la production et l'utilisation de la CECN

Module **K0 : Mise en route** comprend l'installation et l'ouverture du progiciel SAGA SIG et la découverte des différents ensembles de données qui seront utilisées.

Module **K1 : Comptes de la couverture des terres** suit les différentes étapes de la production des comptes. Les comptes de couverture des terres (ou d'occupation des sols) de la CECN correspondent aux "comptes d'étendue des écosystèmes" du SCEE-CEE (Système de comptabilité économique et environnementale des Nations unies - Comptes expérimentaux des écosystèmes) dont les totaux des "gains et pertes" sont identiques aux totaux de la "formation et de la consommation de couverture des terres" de la CECN. Les comptes de la CECN sur la couverture des terres suivent la méthodologie LEAC (Land and Ecosystem Accounts) utilisée par l'Agence européenne pour l'environnement pour établir les comptes de 39 pays membres. Le travail pratique couvre les différentes étapes de la production des comptes de stocks et de flux de couverture des terres et la présentation des résultats par divisions géographiques sous forme de tableaux et de cartes.

Module : **K2 Cartographie des unités paysagères socio-écologiques (UPSE)**. Les UPSE sont les unités statistiques systémiques pour lesquelles des comptes complets sont établis et pour lesquelles la valeur écologique est finalement calculée. Les UPSE sont définies comme des unités géographiques combinant un type paysager dominant et les limites de bassins hydrologiques. Le module K3 Comptes des paysages écosystémiques fait usage des UPSE pour l'intégration de ses différentes composantes. Le travail pratique K2 couvre les différentes étapes de la production de la carte des USPE et leur classification selon leur type paysager dominant.

Module **K3 : Comptes écosystémiques des paysages fonctionnels (aussi appelés infrastructure écosystémique)**. Ils présentent d'abord l'étendue des écosystèmes en termes de couverture des terres (surfacique) et la complètent par l'étendue des rivières en termes linéaires. Ces comptes de base fournissent ensuite les éléments de l'état des écosystèmes liés à leur potentiel, à leur intégrité et à leur biodiversité ainsi que d'autres facteurs de santé. Ils permettent le calcul des indicateurs du Potentiel écosystémique net des paysages (PENP-NLEP) et Potentiel écosystémique net des rivières (PENR-NREP) et de l'agrégat Potentiel total de l'infrastructure écosystémique (PTEI-TEIP).

Module **K4 : Comptes écosystémiques du carbone**. Les comptes présentent d'abord les stocks de carbone biologique de la biomasse végétale au-dessus du sol (y c. bois mort et litière), le carbone organique du sol et le carbone animal (terrestre et aquatique). Les flux d'apport en biocarbone sont principalement constitués de la production primaire nette résultant de la photosynthèse auxquels sont joints des apports secondaires ainsi que les retours à l'écosystème sous forme de résidus des récoltes et de la consommation. Cette écriture des retours est rendu nécessaire par l'enregistrement du prélèvement total de biomasse vivante lors des récoltes agricoles et forestières, produits et résidus de production. Le compte enregistre également les pertes de biocarbone dues aux changements d'utilisation des terres, aux feux et à l'érosion des sols. Les principaux soldes comptables sont le Solde net du carbone écosystémique (SNCE-NECB), la Ressource nette accessible en biocarbone et l'indicateur qui en dérive de Soutenabilité de l'utilisation du biocarbone, le Potentiel en biocarbone écosystémique et la Valeur unitaire interne du biocarbone.

Module K5 :Le compte écosystémique de l'eau

Le compte écosystémique de l'eau comprend des comptes en quantités et en qualité. Son champ couvre :

- L'eau et des eaux continentales et des écosystèmes terrestres : eau des rivières, canaux, lacs et plans d'eau, réservoirs et eau du sol et de la végétation, les neiges et glaciers.
- L'eau des nappes souterraines dans leur relation avec les eaux de surface (pas de mesure du stock total d'eau souterraine)
- L'eau des écosystèmes marins-côtiers en termes qualitatifs seulement.
- Les échanges avec l'atmosphère : précipitations et évapotranspiration réelle.
- L'eau du système d'utilisation dans la mesure où il est connecté avec le système de ressource (canaux et canalisations, réservoirs) et les retours d'eau usée.

Le compte ne couvre pas les stocks d'eau de l'atmosphère, des océans et du sous-sol mais enregistre leurs relations avec les écosystèmes terrestres et les eaux continentales

Source : <http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclefrenchhi.html>

Les comptes environnementaux de l'eau ont été esquissés et testés dans les années 80 en France dans le cadre de la comptabilité du patrimoine naturel (CPN), puis en Espagne, au Chili et en Moldavie. En 2003, le système de comptabilité environnementale et économique des Nations unies a intégré des comptes de l'eau, qui ont été mis à jour en 2009 dans un manuel intérimaire connu sous le nom de SEEA Water. Les principaux chapitres de ce manuel sont maintenant résumés dans le cadre central du SEEA/ SCEE Cadre Central de 2012. Le modèle de bases est de type stocks-flux-stocks, ces derniers étant subdivisés en « actifs » : lacs et réservoirs, rivières et canaux, eaux souterraines, neiges et glaciers et eau du sol.

Schéma des comptes de l'eau de la CPN (Source : Jana Tafi et Jean-Louis Weber, d'après Jean Margat).

Parmi les dizaines d'expériences SEEA Water réalisées dans les pays, quelques-unes ont un caractère plus opérationnel et donnent lieu à des mises à jour régulières et des publications périodiques, comme en Australie, aux Pays-Bas, au Mexique, au Brésil ou en Afrique du Sud. Elles sont toutes produites par des offices statistiques, souvent en collaboration avec des agences de l'eau. Toutes ces applications mettent l'accent sur la fourniture et l'utilisation de l'eau par les secteurs économiques, ce qui est cohérent avec la référence au SEEA Water et le SCEE Cadre Central. Par contre, elles montrent toutes, à des degrés divers, des préoccupations concernant les comptes d'actifs-eau, en particulier concernant la définition des stocks d'eaux souterraines et de rivières. En conséquence, le lien entre la ressource et son utilisation est rarement établi au-delà de la distinction entre prélèvements entre eaux de surface et eaux souterraines. En Europe, un indicateur global a été défini pour exprimer l'intensité d'exploitation de l'eau définie comme le ratio entre total des prélèvements et l'écoulement naturel moyen à long terme. La raréfaction de la ressource est supposée intervenir quand l'indicateur est $> 40\%$. L'indice d'exploitation de l'eau permet de repérer les zones à problèmes mais c'est par nature un indicateur très agrégé présenté par très grands bassins versants. Il peut être produit à partir de comptes de l'eau mais tout autant avec les statistiques courantes de l'eau. Les comptes de l'eau en qualité, esquissés dans le SEEA-Water (SCEE-Eau) n'ont pas fait l'objet de mise en œuvre au-delà de quelques tests en Europe.

L'eau est un composant-clé des écosystèmes et fait l'objet d'un des comptes de base du SCEE. Les concepts du SCEE-Eau et du SCEE Cadre Central y sont repris et adaptés à l'approche écosystémique. Celle-ci considère l'eau du point de vue des systèmes socio-écologiques où l'eau est à la fois une ressource pour l'économie et pour l'écosystème. Dans le premier cas, l'eau peut être transportée, dans le second son usage

est localisé. Cette distinction fait écho à la différence entre les notions de pluie efficace pour les hydrologues et pour les agronomes. Pour les premiers, il s'agit de l'eau qui s'écoule et qui n'est donc pas évaporée ou transpirée et qui peut être prélevée, transportée et stockée pour être utilisée (eau bleue). Pour les seconds, c'est l'eau du sol utilisable par la végétation, donc essentiellement par évapotranspiration qui correspond à la notion d'eau verte. Le compte eau de la CECN intègre ces deux approches avec en plus la prise en compte des restrictions d'utilisation motivées par le maintien de l'état écologique (débits réservés, dits eau grise).

Eau bleue	L'eau qui coule comme un liquide et qui est stockée dans les lacs, les réservoirs et les aquifères. Pour un bassin fluvial, les sources principales sont la pluie et les transferts reçus des bassins en amont. Les sorties sont le ruissellement vers les bassins en aval et l'évapotranspiration (spontanée ou résultant de l'irrigation) et l'évaporation (refroidissement des centrales thermiques, des lacs et des réservoirs ...). Les transferts d'eau naturels et artificiels (avant usage) sont de l'eau bleue, y compris les pertes durant le transport.
Eau verte	L'eau de pluie utilisée par les plantes cultivées (agriculture pluviale, forêts gérées). Elle est mesurée par la quantité de l'évapotranspiration réelle.
Eau grise	L'eau qui ne peut être prélevée dans les rivières à cause du respect des normes de qualité environnementale. Comme ordre de grandeur approximatif, un m3 d'eau usée municipale doit être dilué dans 40 m3 d'eau propre.
Eaux usées traitées	Les rejets d'eau résiduelle, lorsqu'ils sont traités.
Eaux usées non traitées	Les rejets d'eau résiduelle, lorsqu'ils ne sont pas traités.

Les principales catégories d'eau.

Les comptes biophysiques du SCEE-Comptabilité des écosystèmes ne détaillent pas les comptes de l'eau, considérant le SCEE-Cadre Central couvre le sujet.

Le compte de l'eau de la CECN permet de calculer la Capacité écosystémique eau (mesurée en UCE) qui, avec la Capacité Carbone et la Capacité des paysages écosystémiques forme la Capacité écosystémique totale des UPSE.

Structure de la CECN: Compte écosystémique de l'eau

* Correspond au SCEE ONU : « étendue des écosystèmes » (ecosystem extent)
 ** Correspond au SCEE ONU : « état des écosystèmes » (ecosystem condition)

J.-L. Weber (2020) d'après J. Arguëlo Vasquez (2019)

Le compte de l'eau comprend quatre tableaux articulés de la manière suivante, présentée dans le manuel CBD-TS77, chapitre 6:

Les comptes de l'eau écosystémique calculent l'excédent net d'eau accessible de l'écosystème, c'est à dire la quantité d'eau de qualité acceptable qui est utilisable de manière durable. Outre les pressions directes sur les écosystèmes, générées par les prélèvements d'eau au-delà du niveau renouvelable, d'autres variables sont utilisées pour déterminer la santé écologique des systèmes hydrologiques.

Les comptes des flux d'eau suivent la séquence précipitation, évapotranspiration, infiltration et ruissèlement qui forment l'écoulement des rivières et des nappes d'eau. Les transferts d'eau entre les bassins hydrographiques sont enregistrés. Le total des précipitations efficaces disponibles pour alimenter les masses d'eau correspond aux précipitations moins l'évapotranspiration réelle. Le total des précipitations efficaces disponibles est ensuite analysé pour prendre en compte l'eau qui n'est pas accessible pour différentes raisons telles que les crues, le rejet d'eaux usées et les dilutions nécessaires pour maintenir la qualité environnementale des masses d'eau, l'évapotranspiration supplémentaire induite par l'irrigation et l'évaporation provoquée par les tours ou les réservoirs de refroidissement pour des besoins

industriels ou de centrales électriques, ainsi que les contraintes imposées par les conventions internationales de partage des eaux. Les comptes de la ressource en eau sont ventilés par classes d'unités comptables écosystémiques où les stocks sont reventilés par type d'actifs d'eau au sens du SCEE-Eau (lacs et réservoirs ; rivières et autres cours d'eau ; neige et glaciers ; eaux souterraines ; sol et végétation). Les bilans quantitatifs élémentaires sont établis par sous-bassins versants définis en tenant compte des caractéristiques paysagères et de la disponibilité des données sur le débit des rivières. Ces sous-bassins sont enchaînés selon les principes usuels en hydrologie et leur codification arborescente permet de mettre en relation bassins amont et aval pour l'ensemble du bassin versant. A l'intérieur de chaque sous-bassins, les comptes de qualité de l'eau sont établis de manière statistique par petites unités hydrologiques et par classe de taille de rivière, ce qui permet le raccord avec le compte de l'infrastructure écosystémique.

Compte-tenu des expériences de CECN notamment à Maurice, sur le Bassin du Rhône et sur le Plateau des Guyanes où des comptes complets ont été produits, il est apparu que des simplifications du cadre initialement prévu étaient possibles et souhaitables. Par exemple, les eaux souterraines ne sont traitées en CECN que dans leur rapport avec les écosystèmes, pas en tant que stock ou d'actif. Seule compte alors l'accessibilité à la ressource, c'est à dire le maintien du niveau du stock résultant de l'équation (recharge naturelle + écoulement souterrain entrant) moins (vidange vers les rivières + écoulement sortant + prélèvements). Comme on le voit, le calcul complet requiert un nombre important de données ou d'estimations et la simplification va consister d'une part à estimer uniquement la recharge nette des sorties et à inclure dans le tableau des indices qualitatifs l'estimation de l'état quantitatif basée sur le niveau piézométrique mesuré par les hydrogéologues. De manière générale, les transferts d'eau sont, dans la mise en œuvre rapide, enregistrés nets.

Le tutoriel va suivre pas à pas les différentes étapes. Toutefois, le compte de l'utilisation ne couvrira pas pour l'instant les importations et exportations d'eau incorporée aux échanges de biens et services (empreinte eau). Il faut également noter que, alors que le compte de l'infrastructure écosystémique décrit des changements de stocks entre deux dates, le compte de l'eau traite principalement des flux annuels qui en sont à l'origine des changements de stocks. Comptabiliser ces flux est en effet essentiel compte tenu de la nature de la ressource et pour relier le compte écosystémique à la statistique économique et calculer l'indicateur d'utilisation soutenable d'eau intérieure au territoire. Cela veut dire qu'il faut produire un compte complet pour chaque année.

Le bilan écosystémique de base simplifié de l'eau peut se représenter comme ci-dessous :

Stocks :

Les stocks d'eau se présentent sous diverses formes :

- Plans d'eau plus ou moins fixes
- Eau courante
- Neige et glace
- Nappes souterraines peu profondes et libres (nappes phréatiques)
- Nappes souterraines plus profondes, semi-captives ou captives
- Eau du sol (humidité) et de la végétation
-

W1_11 Lacs [1000m ³]
W1_11 Réservoirs [1000m ³]
W1_1 Lacs & réservoirs [1000m³]
W1_21 Rivières_niveau Strahler 1 [SRMU/1000]
W1_22 Rivières_niveau Strahler 2 [SRMU/1000]
W1_23 Rivières_niveau Strahler 3 [SRMU/1000]
W1_24 Rivières_niveau Strahler 4 [SRMU/1000]
W1_25 Rivières_niveau Strahler 5 [SRMU/1000]
W1_26 Rivières_niveau Strahler 6 [SRMU/1000]
W1_27 Rivières_niveau Strahler 7 and above [SRMU/1000]
W1_28Canals [SRMU/1000]
W1_2 Rivières & autres cours d'eau [Potentiel en SRMU]
W1_3 Glaciers, neige et glace [1000m³]
W1_41 Eaux souterraines, nappes phréatiques [Surface en ha]
W1_42 Eaux souterraines, nappes semi-captive et captives [Surface en ha]
W1_4 Eaux souterraines, ensemble [Surface en ha]
W1_5 Sol et végétation [1000m³]
W1 Descripteurs des stocks d'ouverture [pas de total]

La mesure du volume de la plupart de ces stocks est difficile (rivières, lacs, réservoirs) voire impossible (nappes souterraines). On mesure par contre leur variation, soit directement, soit à partir des flux. Il n'y a pas de total des différents stocks en raison de l'hétérogénéité des méthodes de mesure.

Apports et sorties :

Apports en eau

W2_1 Précipitations
W2_21 Ruissellement de surface vers les rivières
W2_22 Infiltration/percolation vers le sol et les eaux souterraines
W2_23 Drainage des eaux souterraines vers les rivières
W2_24 Autres transferts reçus
W2_2a Vidange des eaux souterraines vers les rivières moins percolation
W2_2 Transferts d'eau spontanés internes reçus
W2_31 Apport naturel d'eau de surface provenant de territoires en amont
W2_32 Apports naturels d'eaux souterraines en provenance des territoires en amont
W2_3 Apports naturels des territoires en amont
W2_41 Apports artificiels d'eau provenant d'autres territoires (y compris distribution)
W2_42 Prélèvements d'eau de mer
W2_4 Apports artificiels d'eau en provenance d'autres territoires et de la mer
W2_511 Retours/rejets d'eaux usées urbaines traitées
W2_512 Retour/rejets d'eaux usées urbaines non traitées
W2_51 Retours/rejets d'eaux usées urbaines
W2_52 Retours/eaux non traitées_ruissellement urbain
W2_5 Retours/rejets d'eaux usées dans les eaux intérieures
W2_61 Pertes d'eau dans le transport et le stockage
W2_62 Eau d'irrigation
W2_63 Retour d'eau de la production d'hydroélectricité
W2_64 Retour de l'eau de refroidissement
W2_65 Restitution de l'eau des mines
W2_66 Retour d'eau d'autres productions
W2_67 Autres retours d'eau n.c.a.
W2_6 Autres retours d'eau prélevée vers les masses d'eau intérieures
W2 Total des apports d'eau

Sorties d'eau

W3_12 Évapotranspiration réelle spontanée
W3_11 Évapotranspiration induite par l'irrigation
W3_1 Évapotranspiration réelle
W3_21 Ruissellement de surface vers les rivières
W3_22 Infiltration/percolation de surface
W3_23 Drainage des eaux souterraines vers les rivières
W3_24 Autres transferts fournis
W3_2 Transferts d'eau spontanés internes fournis
W3_31 Écoulement naturel d'eau de surface vers les territoires en aval
W3_32 Écoulement naturel vers la mer
W3_33 Écoulement naturel d'eaux souterraines vers des territoires en aval
W3_3 Ecoulements naturels vers les territoires en aval et la mer
W3_41 Prélèvement d'eau pour la distribution
W3_42 Prélèvements pour compte propre de l'agriculture (y compris l'irrigation)
W3_43 Prélèvements pour compte propre pour la production d'hydroélectricité
W3_44 Prélèvements pour compte propre / refroidissement
W3_45 Prélèvements pour compte propre par d'autres activités
W3_46 Prélèvements pour compte propre à des fins municipales et domestiques
W3_4 Prélèvements dans les eaux intérieures
W3_4a dont pour l'irrigation (distribuée et pour compte propre)
W3_4b dont eau pour usage municipal et domestique (distribuée et pour compte propre)
W3_4c dont prélèvements d'eau dans les eaux de surface
W3_4d dont prélèvements d'eau dans les eaux souterraines
W3_5 Collecte des eaux de précipitation et de ruissellement urbain
W3_6 Evaporation provenant de l'industrie et d'autres utilisations
W3_71 Rejet direct d'eaux usées dans la mer
W3_71a dont eaux usées traitées
W3_71b dont eaux usées non traitées
W3_72 Autres rejets artificiels vers d'autres territoires et vers la mer
W3_7 Ecoulement artificiel d'eau vers d'autres territoires et la mer
W3_9 Autre variation du volume des stocks et ajustement (+ ou -)
W3 Total des sorties d'eau = SUM(W34 à W39)
W4a Pluie efficace disponible = W2_1 - W2_22 - W3_1
W4 Solde hydrique net de l'écosystème (SHNE ; en. NEWB) = W2-W3

Pour l'eau, comme pour le carbone, les retours et rejets sont enregistrés comme apports secondaires, mais ils ne sont pas isolés dans le tableau des sorties. En effet, les prélèvements d'eau sont enregistrés bruts par les différents acteurs alors que les statistiques des récoltes sont nettes des résidus de production. Pour l'eau, seuls sont isolés les rejets vers d'autres territoires et vers la mer, qui sont une sortie du bassin versant pour lequel on fait le compte.

W4 le Solde hydrique net de l'écosystème (SHNE ; en anglais Net Ecosystem Water Balance, NEWB) est calculé à partir des flux (Apports - Sorties) seulement.

Le compte du surplus de ressource accessible permet de calculer le flux net d'eau accessible, le Surplus net d'eau accessible (C10 SNEA) qui est utilisé pour l'estimation de l'indice d'utilisation soutenable et le Potentiel écosystémique net eau qui est le montant qui sera utilisé pour le calcul de la Capacité Écosystémique Eau (en UCE).

II Ressources en eau accessibles	
W2a	Total des ressources en eau naturelles renouvelables (TNWR) = W21+W22+W23
W2b	Total des ressources en eau secondaires = W24+W25+W26
W3_2	Transferts d'eau spontanés internes fournis
W3_3	Débit naturel vers les territoires en aval et la mer
W6	Ressource nette en eau primaire et secondaire = W2a+W2b-W32-W33
W7_11	Ressources en eau renouvelables régulières (régulières comme > 90% du temps) (-)
W7_12	Écoulement légalement réservé (pour la dilution (DBO), la vie aquatique, la navigation...) (-)
W7_13	Débit entrant non garanti par des traités, accords, règlements ou lois (-)
W7_14	Débit sortant garanti par des traités, accords, règlements ou lois (-)
W7_15	Ressource naturelle en eau inutilisable en raison de sa qualité (y compris la salinité) (-)
W7_16	Ressources en eau éloignées et inaccessibles (-)
W7_17	Ressources en eau renouvelables irrégulières exploitables/ stockage annuel (+)
W7_18	Accumulation nette antérieure dans les stocks d'eau (+ ou -)
W7_19	Autres ajustements de l'accessibilité des eaux naturelles (+ ou -)
W7_1	Ajustement total des ressources en eau naturelles renouvelables (+ ou -)
W3_9	Autre variation du volume des stocks et ajustement (+ ou -)
W7a	Ressources en eau naturelles exploitables ENWR = W2a+W71+W39
W7_21	Ressources en eau secondaires inutilisables en raison de leur qualité (-)
W7_22	Autres ajustements de la ressource secondaire (y compris retour de l'hydroélectricité)
W7_2	Ajustement total des ressources en eau secondaires renouvelables
W7b	Ressources en eau secondaires exploitables ESWR = W2b+W72
W7	Surplus net d'eau accessible [= W7a+W7b]
W8_1	Potentiel en eau des lacs et réservoirs [proxy = (stock/10) + écoulement]
W8_2	Potentiel des rivières & autres cours d'eau [proxy = SRMU/1000]
W8_3	Potentiel d'évacuation de la neige et de la glace
W8_4	Potentiel de recharge des eaux souterraines accessibles
W8_5	Potentiel du sol et de la végétation [proxy = AET/2]
W8	Potentiel écosystémique net en eau [= somme W8_1:W8_5]

La **Ressource nette en eau primaire et secondaire** [W6], est la somme des ressources en eau primaires et secondaires (renouvelables), diminuée des transferts internes entre « actifs » eau dans l'UPSE (qui ont été comptabilisés en apports) et des sorties vers des territoires aval ou vers la mer. Il est calculé à partir du bilan de base.

Le **Surplus net d'eau accessible** [W7 SNEA; en. NEAWS pour Net Ecosystem Accessible Water Surplus] est le total des ressources primaires et secondaires nettes annuelles ajusté de diverses limitations d'usage et aussi d'opportunités en cas de recharge exceptionnelle des stocks (par exemple du fait de crues). On définit ainsi des ressources en **eau exploitable**. Ces concepts et cette terminologie correspondent à ceux de la FAO dans son glossaire de la base AQUASTAT. <http://www.fao.org/aquastat/en/databases/glossary/> [taper « Eau » pour accéder aux termes...]. Les principaux ajustements les :

- Ressources en eau renouvelables régulières (régulières comme > 90% du temps) (-)
- Ruissellement légalement réservé (pour la dilution (DBO), la vie aquatique, la navigation...) (-)
- Débit entrant non garanti par des traités, accords, règlements ou lois (-)
- Débit sortant garanti par des traités, accords, règlements ou lois (-)
- Ressource naturelle en eau inutilisable en raison de sa qualité (y compris la salinité) (-)
- Ressources en eau éloignées et inaccessibles (-)
- Ressources en eau renouvelables irrégulières exploitables/ stockage annuel (+)
- Accumulation nette antérieure des stocks d'eau (+ ou -)

Ces ajustements sont présentés de manière indicative dans le tutoriel Kangaré MDA mais ne seront pas estimés lors de la formation.

Le **Potentiel écosystémique net en eau** [W8 PENE ; en. NEWP pour Net Ecosystem Water Potential] est une estimation de l'eau disponible pour l'écosystème. Cette disponibilité s'exprime soit en termes de stock ou de flux renouvelable. Compte-tenu des différentes manières de mesurer les stocks, les différents potentiels eau sont estimés différemment :

- Potentiel des lacs et réservoirs : $1/10e$ du stock + écoulement sortant
- Potentiel des rivières et autres cours d'eau : SRMU/1000.
- Potentiel de décharge de neige et de glace : précipitations neigeuses – fonte
- Potentiel de recharge des eaux souterraines accessibles : percolation – vidanges + – écoulement souterrain – prélèvements (nets)
- Potentiel du sol et de la végétation : une partie de l'évapotranspiration réelle (proxy = AET/2)

W8 PENE est la grandeur qui sera multipliée par la valeur unitaire moyenne en UCE de l'eau pour calculer le montant de « capacité eau » qui sera finalement repris dans la Capacité écosystémique totale de l'UPSE.

Le **tableau III des Utilisations totales de l'eau** n'est renseigné dans K_MDA que pour l'eau de l'écosystème. Il reprend les éléments du tableau des sorties du bilan de bases et présente les Prélèvements dans les eaux intérieures et les utilisations de l'eau de pluie, avec ou sans collecte. L'Utilisation totale de l'eau de l'écosystème [W9] est le solde qui est utilisé ensuite lors du calcul de l'Indice d'intensité soutenable de l'utilisation de l'eau (ISUE ; en. SCUE).

III_ Utilisation totale de l'eau	
W9_1	Prélèvements dans les eaux intérieures [W9_1 = W3_4]
W9_21	Évapotranspiration réelle spontanée de l'agriculture pluviale et des pâturages
W9_22	Évapotranspiration réelle spontanée des forêts gérées.
W9_2	Utilisation d'eau verte = W3_11+W3_12
W9_31	Collecte des eaux pluviales pour usage [W9_4 = W3_51]
W9_32	Collecte des eaux du ruissellement urbain [W9_4 = W3_52]
W9_3	Collecte des eaux pluviales et de ruissellement urbain [=W3_5]
W9	Utilisation totale de l'eau de l'écosystème
W10_1	Importations d'eau d'autres territoires
W10_2	Exportations d'eau vers d'autres territoires
W10_3	Prélèvement d'eau de mer [W10_3=W2_42]
W10_4	Importations d'eau/ contenu des produits et des résidus
W10_5	Exportations d'eau/ contenu des produits et des résidus
W10	Échanges extérieurs nets d'eau [= W10_1 - W10_2 + W10_3 + W10_4 - W10_5].
W11_1	Réutilisation de l'eau au sein des unités économiques
W11a	Utilisation directe de l'eau [= W9 + W10_1 +W10_3 + w10_4 + W11_1].
W11b	Consommation domestique d'eau [= W11a – W10_2 – W 10_5].
W12_1	Eau virtuelle incorporée dans les produits importés
W12	Besoins totaux en eau [Empreinte Eau = W11a + W12_1]

Le Tableau III présente ensuite les éléments du calcul du **bilan-matière Eau** suivant le modèle général de ces comptes. Outre son intérêt intrinsèque du point de vue du calcul d'agrégats d'efficacité-eau et d'empreinte-eau similaires à ceux du biocarbone, l'information recueillie va contribuer à l'établissement ultérieur des bilans écologiques qui sont une des extensions opérationnelles importantes de la Trousse de démarrage rapide de la CECN.

Le Tableau IV des indices d'intensité d'utilisation et de santé écosystémique présente d'abord l'indice de l'**Intensité d'utilisation de l'eau W13_1** qui est le ratio entre le **Surplus net d'eau accessible [W7 SNEA]** et l'**Utilisation totale de l'eau [W9]** . Il est égal à 1 si l'utilisation totale demeure inférieure au surplus net, une situation sans épuisement quantitatif de la ressource. L'indice d'intensité d'utilisation ne reflète cependant pas complètement la soutenabilité de l'usage de l'eau. Le stockage de l'eau dans les lacs et les réservoirs peut entraîner des décalages dans le temps et l'accumulation de déficits. Le problème se complique pour les nappes souterraines dont la géométrie ne correspond pas à celle des eaux de surfaces et qui ont leur circulation propre. La ressource accessible en eau souterraine d'un SELU peut donc décroître en l'absence de toute utilisation. Il faut également tenir compte de la vulnérabilité des sols et de la végétation au stress hydrique naturel et de la dépendance des masses d'eau de l'UPSE vis à vis d'apports artificiels extérieurs L'indice d'Intensité d'utilisation de l'eau est donc complété par des indices mesurant directement l'état quantitatif des masses d'eau dont la moyenne est l'**indice composite W13_2**. La moyenne de W13_1 et de W13_2 est **W13 Indice global d'utilisation soutenable de l'eau, USE**.

Le tableau présente ensuite le calcul de l'**Indice de santé écosystémique de l'eau (W14 SEE)**. Celui-ci résulte d'un diagnostic qui prend en compte les divers symptômes observés. Leur liste est indicative car elle dépend des problèmes rencontrés et des données disponibles. Toutefois, deux catégories symptômes sont distinguées : les variables bio-chimiques et les indicateurs indirects de la qualité de l'eau. Les différents indices ont comme format $0 < i < 1$ où 1 signifie qu'il n'y a pas de problème identifié. Les indices de qualité biochimique des masses d'eau sont pondérés par leur quantité. Dans le cas des rivières pondérées en SRMU, un tableau intermédiaire présente le détail du calcul des comptes en qualité selon les classes de rivières. L'indicateur final de Valeur unitaire interne écosystémique de l'eau (W15 UIEE) est calculé comme le produit $W13 \times W14$.

IV_ Tableau des indices d'intensité d'utilisation et de santé des écosystèmes / SELU	
W7 Surplus net d'eau accessible de l'écosystème = W7a+W7b	
W9 Utilisation totale de l'eau de l'écosystème	
W13_1 Intensité d'utilisation de l'eau = $si((W7+1)/(W9+1)) \leq 1, [0,1], \text{ sinon, } [1]$.	
W13_21	Etat quantitatif / Indice des lacs et réservoirs
W13_22	Etat quantitatif / Indice d'accessibilité aux eaux souterraines
W13_23	Indice de vulnérabilité des sols et de la végétation au stress hydrique naturel
W13_24	Dépendance vis-à-vis des apports artificiels d'autres territoires et de la mer
W13_2 État quantitatif des masses d'eau / Indice composite SELU = moyenne géométrique {W13_21 à W13_24}	
W13 Indice global d'utilisation soutenable de l'eau, USE = moyenne géométrique {W131, W132}	
W14_11	Diagnostic bio-chimique / Indice lacs et réservoirs
W14_12	Diagnostic biochimique / Rivières et autres cours d'eau
W14_13	Diagnostic biochimique / Glaciers, neige et glace
W14_14	Diagnostic bio-chimique / Eaux souterraines accessibles
W14_1 Diagnostic bio-chimique des masses d'eau / Indice composite par SELU	
W14_21	Vulnérabilité à la pollution urbaine, industrielle et agricole
W14_22	Maladies transmises par l'eau / humains
W14_23	Maladies transmises par l'eau/ faune et flore
W_14	...
W14_29	Autres indicateurs indirects de la pollution de l'eau
W14_2 Diagnostic basé sur des indicateurs indirects de la qualité de l'eau	
W14 Indice composite de la santé écosystémique de l'eau, SEE = diagnostic	
W15 Valeur unitaire interne écosystémique de l'eau, UIEE = W13 x W14	

Étapes de travail du module Kangaré K5 Eau

La production du compte écosystémique de l'eau consiste dans un premier temps à collecter les meilleures données disponibles, à rééchantillonner les statistiques et les données basse résolution et à estimer les données manquantes. Dans un deuxième temps les différentes données sont intégrées dans le cadre comptable de la CECN en utilisant une procédure semi-automatisée.

Deux comptes seront produits, un pour 2000 et un pour 2015 . La procédure est celle de la CECN-TDR de niveau 1, dite « Mise en œuvre Accélérée » (MOA). Les étapes de travail du module Kangaré K5 sont les suivantes :

A - Production des fichiers raster et/ou vecteur des stocks et flux d'eau (collecte et traitement des données d'entrée ; estimation indirecte de données manquantes; rééchantillonnage...) et extraction par UPSE des données 2000 et 2015

- Stocks d'eau :
 - Lacs & réservoirs [1000m³]
 - Rivières & autres cours d'eau [Potentiel en SRMU]
 - Eaux souterraines [Surface en ha]
 - Sol et végétation [1000m³]
- Précipitations
- Évapotranspiration
- Apports naturels des territoires en amont / rivières et Écoulements naturels vers les territoires en aval et la mer / rivières
- Prélèvements dans les eaux intérieures (par origine et type d'usage)

B - Compilation des tableaux du compte écosystémique de l'eau et arbitrage des comptes en utilisant le modèle comptable CECN-TDR « Mise en œuvre accélérée »

C - Production de comptes et cartes par divisions administratives et par bassins versants

A. Production des fichiers raster et/ou vecteur des stocks et flux d'eau

Les données sur l'eau sont très hétérogènes, abondantes et dans de nombreux cas incomplètes, voire parcellaires. Les données météorologiques utilisées pour l'estimation des précipitations sont pléthoriques, très volumineuses et gérées parfois dans des formats de données inhabituels. Les données sur les usages de l'eau proviennent de bases de données administratives établies à des fins de contrôle et qui nécessitent souvent des redressements statistiques. L'assimilation de ces données selon le modèle de la CECN est donc une étape importante du travail.

Les données sur l'eau des bases de données internationales sont en générale des données planétaires en coordonnées géographiques WGS84 EPSG : 4326 dont il faut extraire la zone d'étude. Pour Kangaré KMDA, celle-ci correspond aux bassins versants de niveau 6. Le fichier .shp est disponible dans `_ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\hybas_MDA_lev06_v1c4326.shp`

De manière générale l'unité de compte est le millier de m³.

A.1 Tableau I Bilan écosystémique de base/ Comptes des stocks d'eau

1. W1_1 Lacs & réservoirs

1.1. Sources de données

La source de données sur les lacs et réservoirs la plus complète accessible pour les comptes est la base de données **HydroLAKES** de HydroSHEDS.

<https://www.hydrosheds.org/page/hydrolakes>

HydroLAKES est une version améliorée de la base GLWD [Global Lakes and Wetlands Database] rendue en particulier compatible avec les limites des bassins versants de HydroBASINS, et donc avec celles de UPSE. Elle pourra être utilisée conjointement avec d'autres sources qui fournissent des informations complémentaires sur par exemple la variation des surfaces, du niveau (grands lacs seulement) ou d'autres variables. HydroLAKES contient des informations sur les surfaces, les volumes et les débits moyens (cohérents avec les débits moyens des rivières de HydroSHEDS/GloRIC).

Un extrait de H pour KMDA a été produit avec SAGA Clip Grid with Rectangle et il est disponible dans

`_ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\HydroLAKES_polys_v10_KMDA4326.shp`

Hylak_id
Lake_name
Country
Continent
Poly_src
Lake_type
Grand_id
Lake_area
Shore_len
Shore_dev
Vol_total
Vol_res
Vol_src
Depth_avg
Dis_avg
Res_time
Elevation
Slope_100
Wshd_area
Pour_long
Pour_lat

Les principaux attributs utilisés pour le compte de l'eau de la CECN sont la surface [Lake_area en km²], le volume [Vol_total en millions de m³] et le débit moyen sortant [Dis_avg en m³ / seconde]. Pour le compte de stock, on extrait le volume total. Pour cela, on produit un raster volume moyen par hectare. En principe, les lacs s'inscrivent dans un HYBAS10. Si un lac chevauche deux HYBAS ou plus, son volume sera donc réparti proportionnellement à sa surface. Dans le cas des très grands lacs >100 km², ceux-ci sont traités comme des UPSE en soi.

1.2. Traitement des données

- Charger d'abord le fichier raster de la couverture des terres de KMDA, qui va servir de grille de référence. Par exemple `_ENCA_CECN_KANGARE_V3\INPUT DATA\LandCover\Land_cover_Level2_2000_K_MDA_ProbaV_EPSG3035_100m.sg-grd-z`
- Projeter **HydroLAKES_polys_v10_KMDA4326.shp** en système EPSG:3035.
 - Utiliser SAGA Coordinate Transformation (Shapes)

- Renommer le résultat en **HydroLAKES_polys_v10_KMDA3035** et sauver dans MON_EXERCICE.
- Calculer les volumes en 1000 m³ par hectare.

Les données HydroLAKES sont respectivement en 1000 000 m³ et en km². Il faut donc multiplier par 1000 les volumes et diviser par 100 les surfaces, donc au final multiplier par 10. On fait le calcul sur la table attributaire de HydroLAKES_polys_v10_KMDA3035 avec Field Calculator. Renommer le nouveau champ **Volmm3_ha**. Lake_area est f8 et Vol_total est f11. La formule est donc : **f11/f8*10**

- Rasteriser à 100m l'attribut **Volmm3_ha** de HydroLAKES_polys_v10_KMDA3035.shp. On utilise SAGA Shapes to Grid

Attribut : **Volmm3_ha** ;

Grid System : la grille à 100m.

Renommer le résultat **W1_1_avg_LAKES_KMDA3035 [Volmm3_ha]** et sauver dans MON_EXERCICE.

2. W1_2 Rivières (en USMR)

Les rivières ont déjà été abordées dans le compte de l'infrastructure écosystémique (Kangaré K3) pour lesquelles on a calculé l'indice pondéré d'accessibilité aux rivières (IPAR ; en. RAWI). Cet indice prend en compte l'accessibilité locale à l'eau des rivières du point de vue de l'écosystème. Au delà d'un certain débit la plus grande taille des rivières importe peu d'un point de vue local, ce qui est reflété dans la formule de calcul. Le compte écosystémique de l'eau par contre prend en compte la totalité de la ressource en eau, donc du débit des rivières. Dans les deux comptes, les « stocks » de rivières de différentes catégories sont estimés en termes de potentiel et non pas de volume instantané, une notion peu usitée en hydrologie. Ce potentiel est appelé USMR pour Unité standard de mesure des rivières (en. SRMU). Cette métrique est celle définie dans les années 1980 en Norvège par Heldal et Østdahl https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/archive/Water/Heldal_Ostdahl.PDF et reprise dans la comptabilité du patrimoine naturel en France et en Espagne et dans le SEEA Water pour pondérer le **calcul de la qualité de l'eau des rivières**. 1 USMR = 1km x 1 m³ /seconde. Elle est calculée par tronçons de rivières de débit homogène (entre deux confluences) tels que ceux de HydroSHEDS/GloRIC. L'USMR est aussi appelé kilomètre-cours d'eau-normalisé (kmcn). Les SRMU étant additives, cela permet de faire des comptes de qualité de l'eau par taille de rivière.

Un fichier des tronçons de rivières GloRIC avec les codes HYBAS10 et les valeurs SRMU est fourni en INPUT DATA :

`_ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\HydroRIVERS_GloRIC_KMDA3035.shp`

Les données sont exportées vers un tableur de manière à utiliser la fonction Pivot Table pour produire les statistiques de SRMU par niveau Pfafstetter 10. Le

tableau est à son tour en format .csv pour être joint au tableau final des comptes par UPSE. Il est fourni en INPUT DATA :

\\ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\SRMU_avg_PFAF10.csv

On le charge sur SAGA.

[Note : RAWI étant défini comme $\ln(USMR)$, les calculs ont déjà été effectués dans le module Kangaré K3 pour le calcul de NREP. Le calcul est revu ici car de meilleures données de précipitation ont été utilisées. Les écarts sont minimes et on ne va rien changer pour l'instant mais les évaluations de NREP devront être revues dans une version v2 des comptes de l'infrastructure écosystémique]

3. Nappes souterraines

Les données internationales sur les nappes souterraines sont d'accès malaisé, souvent multi-thématiques et en format .pdf ou consultables sur le web sans que l'on puisse aisément télécharger les données qui ont servi à les composer. La source la plus connue est la base IGRAC/WHYMAP/BGR/UNESCO qui contient des informations intéressantes sur la recharge des nappes et leur vulnérabilité. La base Aqueduct ne fournit pas non plus l'information requise sur les nappes souterraines.

Pour l'exercice Kangaré_MDA, on supposera que les eaux souterraines sont accessibles pour tous le pays. Par contre, on exploitera au tableau IV l'information disponible sur leur vulnérabilité qui est assez contrastée.

4. Eau du sol et de la végétation

Comme pour les rivières, elle le stock est estimé comme un potentiel et non comme un volume à une date donnée. L'estimation se base sur l'évapotranspiration et sera donc calculée plus tard.

5. Les stocks de clôture sont calculés par UPSE

A.2 Tableau I Bilan écosystémique de base/ Comptes des flux d'apport et de sortie d'eau

1. Précipitations [W2_1]

1.1. Données

Les données sur les précipitations sont extrêmement abondantes et volumineuses car elles ont une fréquence importante allant jusqu'au temps réel nécessaire aux modèles de prévision. Il importe donc de bien choisir sa source ... ou de se faire assister par un météorologue.

Les sources internationales principales sont le réseau international GPM (Global Precipitation Measurement Mission) autour de la NASA et de la JAXA, qui a pris la suite de TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) en élargissant sa couverture. <https://earthdata.nasa.gov/learn/articles/tools-and-technology-articles/trmm-to-gpm> et le Climate Change Service de COPERNICUS mis en œuvre par l'ECMWF <https://climate.copernicus.eu/>.

The screenshot shows the NASA Global Precipitation Measurement Data Directory. The page title is "Precipitation Data Directory". It includes a navigation menu with "Missions", "Data", "Applications", "Science", "Resources", and "Education". The main content area features "Important Notes & Links" with several bullet points: "Use of the PPS data servers and STORM requires you to first register your email address.", "As of January 19, 2021, FTP access to the GPM research data server 'arthurhou' is no longer available, and you must use either FTPS or HTTPS to access GPM research data.", "Click here for instructions to access via FTPS", "Click here for instructions to access via HTTPS", "Data Usage Policy and Citation Instructions", and "View Data Product DOI's". At the bottom, there are tabs for "Level 3", "Level 2", "Level 1", and "Related Datasets". A note below the tabs states: "Geophysical parameters that have been spatially and/or temporally resampled from Level 1 or Level 2 data."

The screenshot shows the Copernicus ERA5 monthly averaged data on single levels from 1979 to present. The page title is "ERA5 monthly averaged data on single levels from 1979 to present". It includes a navigation menu with "Home", "Search", "Datasets", "Applications", "Your requests", "Toolbox", "Support", and "Live". The main content area features a "Download data" button and a "Quality assessment" button. The text describes ERA5 as the fifth generation ECMWF reanalysis for the global climate and weather for the past 4 to 7 decades. It includes a world map showing the ERA5 Monthly Mean U-Wind Component at 100m Above Surface - January 2019. The map shows wind speed in m/s, with a color scale from 0 to 10. The text also mentions that ERA5 provides hourly estimates for a large number of atmospheric, ocean-wave and land-surface quantities.

Ces données sont utilisables pour la comptabilité écosystémique mais leur objectif premier est de nourrir des modèles météorologiques à court et moyen

terme. Leur répétitivité permet d'aborder des questions importantes comme la fréquence des stress hydriques mais en contrepartie, leurs maille est souvent un peu grande compte-tenu de la taille des UPSE. Il faut donc les ré-échantillonner. Ce problème ne se pose pas que pour la comptabilité écosystémique mais à grand nombre d'études où ces données sont importantes, notamment en agronomie. Des bases de données ont donc été constituées pour faciliter l'accès. On peut penser qu'avec le développement des applications, les grands systèmes fourniront eux-mêmes les synthèses requises.

En ce qui concerne les précipitations, **WorldClim** fournit une base importante et très utilisée <https://www.worldclim.org/data/worldclim21.html>. Il s'agit de données en moyenne sur 30 ans avec une résolution de 1 km² obtenue par une modélisation qui prend en compte le relief. WorldClim est donc d'abord utilisé pour le ré-échantillonnage de données à plus grandes mailles. Une autre utilisation de WorldClim est l'estimation des débits annuels des rivières à partir des données moyennes HydroSHEDS/GloRIC.

The screenshot shows the WorldClim website interface. At the top, there is a navigation bar with the WorldClim logo and a search bar. Below the navigation bar, the main heading is "Historical climate data". To the right of this heading, there is a dropdown menu with three options: "Historical climate data", "Historical monthly weather data", and "Future climate data". Below the heading, there is a paragraph of text explaining that this is WorldClim version 2.1 climate data for 1970-2000, released in January 2020. It lists the variables included: minimum, mean, and maximum temperature, precipitation, solar radiation, wind speed, water vapor pressure, and total precipitation. It also mentions "bioclimatic" variables. Below this text, there is another paragraph stating that the data is available at four spatial resolutions: 30 seconds (~1 km²), 10 minutes (~340 km²), 5 minutes, and 2.5 minutes. Each download is a "zip" file containing 12 GeoTiff (.tif) files, one for each month of the year (January is 1; December is 12). At the bottom of the screenshot, there is a table with the following structure:

variable	10 minutes	5 minutes	2.5 minutes	30 seconds
minimum temperature (°C)	tmin 10m	tmin 5m	tmin 2.5m	tmin 30s
maximum temperature (°C)	tmax 10m	tmax 5m	tmax 2.5m	tmax 30s
average temperature (°C)	tavg 10m	tavg 5m	tavg 2.5m	tavg 30s
precipitation (mm)	prec 10m	prec 5m	prec 2.5m	prec 30s
solar radiation (kJ m ⁻² day ⁻¹)	srad 10m	srad 5m	srad 2.5m	srad 30s
wind speed (m s ⁻¹)	wind 10m	wind 5m	wind 2.5m	wind 30s

Des données annuelles sur les précipitations peuvent être obtenues avec la base **CHIRPS** de l'Université de Santa Barbara. Ce sont des séries longues (depuis 1981) de données ed moyennes décadaires avec une maille de 5 km. Leur limitation est l'exclusion des zones boréales et australes du fait de l'utilisation des données TRMM, mais cela n'a pas de conséquence pour l'Afrique.

University of California, Santa Barbara

Climate Hazards Center
UC SANTA BARBARA

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE
UC SANTA BARBARA Geography

About People Publications Tools Data Sets Monitoring and Forecasting News CHC Blog

Data Sets

The Climate Hazards Center and affiliates create and use a variety of key data sets to make informed decisions as they relate to climate early warning.

Climate Hazards Center InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS)

Climate Hazards center InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS) is a 30+ year quasi-global rainfall data set. Spanning 50°S-50°N (and all longitudes), starting in 1981 to near-present, CHIRPS incorporates 0.05° resolution satellite imagery with in-situ station data to create gridded rainfall time series for trend analysis and seasonal drought monitoring. As of February 12th, 2015, version 2.0 of CHIRPS is complete and available to the public. For detailed information on CHIRPS, please refer to [our paper](#) in Scientific Data.

[More about CHIRPS](#)

[CHIRPS Data](#)

[CHIRPS Diagnostics](#)

Climate Hazards Center's Precipitation Climatology (CHPClim)

The Climate Hazards Center's Precipitation Climatology version 1 (CHPClim v.1.0, data set available on our FTP here) is a new geospatial modeling approach based on moving window regressions and inverse distance weighting interpolation. This approach combines satellite fields, gridded physiographic indicators, and in situ climate normals. The resulting global 0.05° 25 monthly precipitation climatology is shown to compare favorably with similar global climatology products, especially in areas with complex terrain and low station densities. [A paper](#) discussing the CHPClim is available here

[More about CHPClim](#)

[CHPClim Data](#)

Index of /products/EWX/data/forecasts/CHIRPS-GEFS_precip_v12/10day/precip_mean

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory			
data-mean_20000101_20000110.tif	2020-10-16 15:09	55M	
data-mean_20000102_20000111.tif	2020-11-09 18:55	55M	
data-mean_20000103_20000112.tif	2020-11-09 20:23	55M	
data-mean_20000104_20000113.tif	2020-11-09 21:50	55M	
data-mean_20000105_20000114.tif	2020-11-09 23:17	55M	
data-mean_20000106_20000115.tif	2020-10-19 18:04	55M	
data-mean_20000107_20000116.tif	2020-11-10 00:50	55M	
data-mean_20000108_20000117.tif	2020-11-10 02:19	55M	
data-mean_20000109_20000118.tif	2020-11-10 03:47	55M	
data-mean_20000110_20000119.tif	2020-11-10 05:17	55M	

Le téléchargement des données est simple et assez rapide. Celles-ci peuvent être alors découpées avec SAGA Clip Grids with Rectangles qui permet de traiter un paquet de grilles en une seule fois. On les additionne alors avec SAGA Grids Sum et on n'oublie pas finalement de multiplier le résultat par 10 car ce sont des moyennes journalières pendant une période de 10 jours.

Les données sont exprimées en mm de pluie. 1 mm de pluie = 1 litre d'eau (1 dm³) par m² soit encore 10 m³ par hectare ou 1000 m³ par km². Cela veut dire que l'on peut soit calculer les valeurs par grilles projetées en mètres, soit rester en coordonnées géographiques EPSG:4326 et extraire des statistiques moyennes par polygones pour lesquels l'attribut de surface en km² ou en ha est connu.

Ce sont les données CHIRPS que l'on utilise pour KMDA.

Pour l'Afrique, une autre source importante est celle des données **WapOR** de la FAO. L'intérêt est que précipitations, évapotranspiration et autres variables

climatiques y sont mises en cohérence et ré-échantillonnées à 250m. Les séries de WaPOR commencent en 2009, mais ce n' est pas un problème pour les précipitations qui se basent sur **CHIRPS** et que l'on peut donc compléter.

Pour KMDA, les données de précipitation CHIRPS 2000 et 2015 et WorldClim sont fournies dans INPUT DATA :

\\ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\Clip (PRECIP_chirps-v2-0-2000_0.05).sg-grd-z

\\ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\Clip (PRECIP_chirps-v2-0-2015_0.05).sg-grd-z

1.2. Calcul de W2_1 Précipitations

Les données CHIRPS à 5km (0.05) vont être ré-échantillonnées à 1km (0.0083) avec WorldClim. Le travail consiste d'abord à homogénéiser WorldClim et CHIRPS puis à pondérer CHIRPS ré-échantillonnés à 1km avec le WorldClim d'origine. On procède directement en coordonnées géographiques car les mm de pluie seront extraits par UPSE comme des moyennes qui seront multipliées par des km² pour obtenir des volumes.

$$W2_1 \text{ Précipitations} = F = E/C * A$$

- Etape 1 : Ré-échantillonner WorldClim_1km (0.0083 ou 30s) sur la grille CHIRPS_5km (0.05)

Utiliser SAGA Resampling avec WorldClim2.1_30s_prec_mm_Sum_KMDA et les options :

- Upscaling Method : Mean Value
- Grid System : celui de CHIRPS_5km noté 0.05000

- Sauver sous MON EXERCICE WorldClim2.1_0.05chirps_prec_mm_Sum_KMDA

- **Etape 2 : Ré-échantillonner WorldClim_0.05 sur la grille d'origine WorldClim_1km (0.0083)**

Utiliser SAGA Resampling avec WorldClim2.1_0.05chirps_prec_mm_Sum_KMDA et les options :

- Downscaling Method : Bi-linear Interpolation
- Grid System : celui WorldClim2.1_30s_prec_mm_Sum_KMDA, notée 0.0083

- Sauver sous MON EXERCICE **WorldClim2.1_resampl_prec_mm_Sum_KMDA**

- **Etape 3 : Ré-échantillonner Clip (PRECIP_chirps-v2.0.2000_0.05) sur la grille d'origine WorldClim_1km (0.0083)**

Utiliser SAGA Resampling avec Clip (PRECIP_chirps-v2.0.2000_0.05) et les options :

- Downscaling Method : Bi-linear Interpolation
- Grid System : celui WorldClim2.1_30s_prec_mm_Sum_KMDA, notée 0.0083

- Sauver sous MON EXERCICE **Clip (PRECIP_chirps_resampl-v2.0.2000)**
- Procéder de la même manière pour 2015 et sauver sous MON EXERCICE**Clip (PRECIP_chirps_resampl-v2.0.2015)**

- **Etape 4 : Calcul de W2_1 Précipitations 2000 et 2015**

Utiliser SAGA Grid Calculator avec [1] Clip (PRECIP_chirps_resampl-v2.0.2000), [2] WorldClim2.1_resampl_prec_mm_Sum_KMDA et [3] WorldClim2.1_30s_prec_mm_Sum_KMDA

- Formule : $g1/g2 * g3$
- Nom : W2_1_00PRECIP

- Sauver sous MON EXERCICE\W2_1_00PRECIP
- Procéder de la même manière pour 2015 et sauver sous MON EXERCICE\W2_1_15PRECIP

2. Évapotranspiration réelle [W3_1]

L'évapotranspiration est un phénomène important à la fois parce qu'il révèle le potentiel de la biosphère les stress hydriques et parce qu'il constitue en lui-même une source essentielle de refroidissement de l'atmosphère. Elle est en particulier suivie par les agronomes car elle est corrélée au rendement potentiel des récoltes. On distingue l'évapotranspiration potentielle (ETP ; en. PET) de l'évapotranspiration réelle (ETR ; en. AET ou Eta). La première est la valeur de référence de ce que pourrait atteindre l'évapotranspiration en un lieu donné dans des conditions de végétation minimale et d'abondance des précipitations. C'est une variable utilisée pour des scénarios. L'évapotranspiration est celle qui a effectivement eu lieu, c'est donc une variable comptable. Une zone aride est un endroit où le potentiel annuel d'évaporation excède les précipitations annuelles.

Ainsi, le CGIAR (anciennement acronyme de Consultative Group on International Agricultural Research) qui est un partenariat global qui réunit des organisations internationales œuvrant dans la recherche sur la sécurité alimentaire propose-t-il Base de données climatiques sur l'indice d'aridité global et l'évapotranspiration potentielle (Global Aridity Index and Potential Evapotranspiration Climate Database) permettant de calculer l'indice d'aridité ALFA comme ratio ETR/ETP. <https://cgiarcsi.community/2019/01/24/global-aridity-index-and-potential-evapotranspiration-climate-database-v2/> Le CGIAR diffuse en parallèle une carte planétaire de l'évapotranspiration réelle moyenne cohérente avec les données de WorldClim sur les précipitations.

<https://cgiarcsi.community/data/global-high-resolution-soil-water-balance/> https://figshare.com/articles/dataset/Global_High-Resolution_Soil-Water_Balance/7707605/3

Pour l'Afrique, une autre source de données est WaPOR qui présente l'avantage de la cohérence entre les différentes couches de données et d'une bonne résolution mais qui ne commence qu'en 2009.

Le traitement des données sur l'évapotranspiration réelle est similaire à celui des précipitations. En effet, les modèles d'évapotranspiration sont largement basés sur les variables météorologiques et climatiques. C'est en particulier le cas des données utilisées dans l'étude du climat, comme celle de Copernicus Climate Change Service.

Une source très utilisée de données sur l'évapotranspiration est MODIS 16A produit par Université du Montana pour l'USGS et la NASA. La résolution est de 500m et des séries longues sont disponibles, par exemple ici <https://e4ftl01.cr.usgs.gov/MOLT/MOD16A2.006/>.

Une première solution pour KMDA est d'utiliser les données MOD16A. Les nouvelles données MOD16A n'étant pas encore disponibles après 2014 (juin 2021), on peut utiliser pour KMDA 2015 des données également dérivées de MODIS dites « operational Simplified Surface Energy Balance (SSEBop) ». <https://cida.usgs.gov/thredds/catalog/ssebopeta/files/catalog.html>. Ces données ont une résolution de 1km (0.0096) et couvrent les surfaces en eau qui sont exclues de MOD16A2. Par contre le ratio ETa/Précipitations pour KMDA est inférieur de 25 % à la fois en comparaison des données de moyenne trentenaire et des données MOD16A2 pour 2000. Il faut alors soit ajuster les données 2015 (par exemple en les multipliant par 1,33), soit trouver une solution alternative.

Solution alternative pour l'estimation de l'évapotranspiration réelle

S'il apparaît que les données de précipitation et d'évapotranspiration sont incohérentes (par ex. quand le modèle d'ETa utilise des données de précipitation différentes) une solution rapide est de se baser sur les données moyennes CGIAR calculées avec WorldClim.

La formule est alors **Et_a CGIAR / WorldClim x Précipitations annuelles**.

Les fichiers W3_1 d'Évapotranspiration réelle 2000 et 2015 sont fournis en INPUT DATA. Les données 2000 et 2015 ont été ré-échantillonnées dans la maille 0.0083 des données sur les précipitations.

\\ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\W3_1_00ETA_tot.sg-grd-z

\\ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\W3_1_15ETA_tot.sg-grd-z

L'évapotranspiration réelle se décompose en W3_11 Évapotranspiration réelle spontanée et W3_12 Évapotranspiration induite par l'irrigation.

W3_11 = W3_1 – W3_12. W3_11 sera donc calculé après l'estimation de l'irrigation.

3. Apports naturels des territoires en amont [W2_3] et Écoulements naturels vers les territoires en aval et la mer [W3_3]

Les premiers résultant des seconds, il est donc logique de la traiter les deux flux ensemble. Le compte des flux entrants et sortants des UPSE va être établis à partir des données HydroSheds/HydroRIVER/GloRIC [tronçons de rivières/ river reaches] et /HYBAS [sous-bassins de niveau 10].

Les tronçons de rivière sont l'unité de base de GloRIC et leurs confluences détermine l'identification de bassins versants. Il y a donc en principe une correspondance exacte au niveau le plus détaillé [Pfafstetter 12] entre tronçons et bassins élémentaire. Ce n'est pas tout à fait vrai en termes géométriques car bien qu'issus du même modèle de terrain srtm30, donc d' une grille, lignes et polygones sont traités de manière différente. Les lignes sont des segments simplifiés alors que les polygones conservent la dentelure résultant de la vectorisation de pixels. Ces légers décalages ont pour effet que les points de déversement des bassins (en. pour points) ne correspondent pas exactement à la confluence des rivières.

3.1. Calcul des écoulements naturels moyens trentenaires des HYBAS10 vers les territoires aval et la mer [W3_3]

Une solution simple est de procéder comme sur la carte d) de la figure ci-dessus et de rasteriser les rivières pour ensuite prendre comme valeur d'écoulement sortant la valeur maximum.

Fichiers utilisés :

\\ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\Rivers_MD_HYBAS06_GloRiC_v10_strahler3395.shp

\\ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\hybas_MDA_lev10_v1c3035.shp

a) Préparation des fichiers

- **Rivers_MD_HYBAS06_GloRiC_v10_strahler3395.shp**

- Afficher la table attributaire et supprimer les champs dont on ne va pas servir pour le compte de l'eau. Ne garder que Reach_ID, Next_down, Length_km, Log_Q_avg, et strahler.

- Renommer **Rivers_EAU_WATER_KMDA_GloRIC3395** et sauver dans MON EXERCICE
 - Convertir le champ Log_Q_avg (le logarithme décimal du débit utilisé par GloRIC) en m³ / seconde. Si, comme ci-dessus, la colonne Log_Q_avg a la position f4 dans la table, utiliser **Field Calculator** et la formule **10^f4**. Renommer <Result> **Q_m3s_avg**.
 - **Sauver**
- **hybas_MDA_lev10_v1c3035.shp**

- Afficher la table attributaire et supprimer les champs dont on ne va pas servir pour le compte de l'eau. Ne garder que HYBAS_ID, NEXT_DOWN, SUB_AREA, PFAF_ID, COAST et ORDER (le Strahler du drain principal).

- Renommer SUB_AREA → AREA_km2
- Calculer la surface en hectares avec SAGA Polygon Properties , cocher Area seulement et Scaling = 0.01.

- Renommer AREA → AREA_ha
- Renommer le fichier et le sauver sous MON EXERCICE\EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035

b) Rastérisation des débits moyens des rivières

Utiliser SAGA Shapes to Grid .

- Shapes : Rivers_EAU_WATER_KMDA_GloRIC3395,
- Attribute : Q_m3s_avg

- Grid system : 100m (celui du land cover...)

IMPORTANT : **Data type** : bien préciser **8 byte floating point** pour être certains d'avoir des nombres avec des décimales (pour les petites rivières).

- Sauver sous MON EXERCICE\Rivers_EAU_WATER_KMDA_GloRIC3395 [Q_m3s_avg]

c) Calcul débit moyen sortant des UPSE/HYBAS10

On utilise SAGA Grid Statistics for Polygons .

- >> Grids : Rivers_EAU_WATER_KMDA_GloRIC3395 [Q_m3s_avg].sg-grd-z.
- >> Polygons : EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035.shp.
- **Statistics : Maximum**

- Renommer la colonne (Field) : Rivers_EAU_WATER_KMDA_GloRIC3395 [Q_m3s_avg] (MAX) → **Q_OUT_avg_m3s**

- **Sauver [Save]**

3.2. Calcul des écoulements naturels moyens trentenaires entrant dans le bassin [W2_3]

Il est important de noter que l'estimation des flux d'écoulement des rivières est faite par sous-bassins HYBAS10. L'écoulement des rivières d'un bassin se produisant par un seul point de déversement aval (« pour point »), on peut donc le mesurer par le débit maximum du drain principal. Il n'en va pas de même pour les débits entrant car plusieurs rivières sont en général à l'amont d'un bassin donné. En outre, de petites rivières peuvent prendre leur source dans le sous-bassin lui-même pour autant que celui-ci ne soit pas défini comme le plus petit possible [HYBAS12], ce qui est le cas pour les UPSE/HYBAS10. Extraire des valeurs minimales n'aurait donc pas de sens.

	HYBAS_ID	NEXT_DOWN	AREA_km2	PFAP_ID	COAST	ORDER	AREA_ha	Q_OUT_avg_m3s
1	2101174000	2100524460	172	2260611042	0	2	17243.535	0.302
2	2100520670	2100524380	180.5	2260613011	0	1	18099.815	335.838
3	2100519090	2100520550	112.8	2260612501	0	2	11308.948	6.888
4	2100519230	2100520550	130.4	2260612401	0	3	13076.332	0.536
5	2101172190	2100520670	188.4	2260613012	0	1	18886.332	337.785
6	2100516590	2100519090	119	2260612502	0	3	11934.703	0.246
7	2100516490	2100519090	269.2	2260612503	0	2	26991.238	6.424
8	2101169860	2100519230	132.9	2260612402	0	3	13323.195	0.325

On va donc procéder à partir de la codification NEXT_DOWN fournie par HydroBASINS qui indique pour chaque bassin [HYBAS_ID] quel est l'exutoire qui a reçu l'écoulement de débit **Q_OUT_avg_m3s** et donc une partie de ses écoulements entrants **Q_IN_avg_m3s**

On va créer une table avec la somme des écoulements entrants de chaque HYBAS10 et joindre le résultat à EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035.shp

- **Création d'une table avec la somme des écoulements moyens entrants des HYBAS10**

On utilise SAGA **Aggregate Values by Attributes** .

- Aggregate by Field(s) : **NEXT_DOWN** [noté ici 1]

- Statistics Field(s) : **Q_OUT_avg_m3s** [noté ici 7]
- Cocher **Sum**

- Le résultat est une **nouvelle table** intitulée EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 [Aggregated: NEXT_DOWN]

	NEXT_DOWN	SUM_Q_OUT_avg_m3s
1	2100465040	0.494003
2	2100465760	239.342598
3	2100468410	0.557006
4	2100469130	259.952505
5	2100469290	514.268585

- Renommer **SUM_Q_OUT_avg_m3s** → **Q_IN_avg_m3s**
- Joindre **Q_IN_avg_m3s** à **EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035.shp**

Utiliser SAGA **Join Attributes from a Table (Shapes)**

- Shapes : EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035.shp, Identifier HYBAS_ID

- Join Table : EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 [Aggregated: NEXT_DOWN]
- Field : Q_IN_avg_m3s

- Sauver EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035.shp

Les cas où les débits entrants sont supérieurs aux débits sortants correspondent soit à des phénomènes d'accumulation naturelle dans des dépressions (lacs, zones humides) et à des réservoirs dont l'eau est soit prélevée (par ex. pour l'irrigation ou l'alimentation des villes), soit évaporée (tous les réservoirs, y. c. pour l'hydroélectricité).

3.3. Calcul des valeurs annuelles des écoulements sortants et entrants

Le calcul se fait pour KMDA sur la base du ratio entre la pluie efficace d'une année donnée et la pluie efficace moyenne. La pluie efficace est la différence entre précipitations et évapotranspiration réelle. L'estimation de KMDA est rapide et assez grossière pour deux raisons. La première est qu'il faudrait utiliser le ruissellement de surface qui est égal à la pluie efficace moins la percolation dans le sol et les nappes plus des effets de déstockage depuis les nappes ou les glaciers. La seconde est qu'il faudrait cumuler la pluie efficace de chaque bassin HYBAS10 pour simuler la variation de l'écoulement. Cette modélisation est faisable, et a été faite pour l'application de la CECN pour le bassin du Rhône. La méthode plus simple utilisée pour KMDA consiste à annualiser les débits moyens sur la base de valeurs nationales.

a) Calcul des valeurs nationales

- On utilise les fichiers suivants :

\\ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\W3_1_00ETAtot.sg-grd-z et W3_1_15ETAtot.sg-grd-z

\\ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\WorldClim2.1_30s_prec_mm_Sum_KMDA.sg-grd-z

\\ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\ETa_YEAR_AVG_CGIAR_KMDA.sg-grd-z

\\ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\gadm36_MDA_0-EPG3035.shp

- **Conversion de gadm36_MDA_0-EPG3035.shp en coordonnées géographiques EPSG:4326**

Comme on va extraire des valeurs exprimées en mm d'eau donc sans mesure géométrique en mètres, il n'est pas nécessaire de projeter les fichiers raster en EPSG:3035. Par contre, il faut convertir gadm36_MDA_0-EPG3035.shp en coordonnées géographiques EPSG:4326 pour pouvoir extraire les données.

- Utiliser SAGA **Coordinate Transformation (Shapes)** . Renommer le résultat **Coeff_gadm36_MDA_0-EPG4326** et le sauver dans \MON EXERCICE.
- **Extraction des valeurs moyennes des différentes variables dans Coeff_gadm36_MDA_0-EPG4326.**
 - Utiliser SAGA **Grid Statistics for Polygons** avec (dans l'ordre) :

- Sauver
- **Calcul des coefficients d'ajustement annuel**
 - Afficher la table attributaire de Coeff_gadm36_MDA_0-EPG4326

	GID_0	NAME_0	WorldClim2.1_resampl_prec_mm_Sum_KMDA (MEAN)	ETa_YEAR_AVG_CGIAR_KMDA (MEAN)	W2_1_00PRECIP (MEAN)	W3_1_00ETAtot (MEAN)	W2_1_15PRECIP (MEAN)	W3_1_15ETaadj (MEAN)
1	MDA	Moldova	552.427513	474.525323	454.615572	402.425517	452.580396	404.361612

- Renommer les champs ainsi :

f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
GID_0	NAME_0	PREC_WClim_mm	ETa_CGIAR_mm	W2_1_00PRECIP_mm	W3_1_00ETa_mmCALC	W2_1_15PRECIP_mm	W3_1_15ETa_mmCALC

- Utiliser Field Calculator
 - $\text{Coeff2000} = (W2_1_00 - W3_1_00) / (\text{PREC_Wclim} - \text{Eta_CGIAR})$ soit la formule (f5-f6)/(f3-f4) → **0.817622**
 - $\text{Coeff2015} = (W2_1_15 - W3_1_15) / (\text{PREC_Wclim} - \text{Eta_CGIAR})$ soit la formule (f7-f8)/(f3-f4) → **0.840248**

	GID_0	NAME_0	PREC_WClim_mm	ETa_CGIAR_mm	W2_1_00PRECIP_mm	W3_1_00ETa_mmCALC	W2_1_15PRECIP_mm	W3_1_15ETa_mmCALC	Coeff2000	Coeff2015
1	MDA	Moldova	552.427514	474.525323	454.615572	390.921042	452.580396	387.123226	0.817622	0.840248

b) Calcul des débits annuels entrants et sortant

- Ouvrir la table attributaire de EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035.shp
- avec Field Calculator introduire manuellement les coefficients 2000 et 2015 copiés dans Coeff_gadm36_MDA_0-EPG4326 ; comme ci-dessous :

Table Field Calculator

Options

Target Field: <new>

Field Name: Coeff2000

Formula: 0.817622

Buttons: Okay, Cancel

	HYBAS_ID	NEXT_DOWN	AREA_km2	PFAF_ID	COAST	ORDER	AREA_ha	Q_OUT_avg_m3s	Q_IN_avg_m3s	Coeff2000	Coeff2015
1	2101174000	2100524460	172	2260611042	0	2	17243.535336	0.302002		0.817622	0.840248
2	2100520670	2100524380	180.5	2260613011	0	1	18099.814927	335.838128	337.78472	0.817622	0.840248
3	2100519090	2100520550	112.8	2260612501	0	2	11308.948182	6.88795	6.670069	0.817622	0.840248
4	2100519230	2100520550	130.4	2260612401	0	3	13076.332174	0.535994	0.324997	0.817622	0.840248
5	2101172190	2100520670	188.4	2260613012	0	1	18886.332119	337.78472	337.732752	0.817622	0.840248

- Sauver
- Avec **Field Calculator**, actualiser les valeurs moyennes des débits Q_OUT_avg_m3s et Q_IN_m3s
 - Q_OUT_00_m3s → f8*f10
 - Q_IN_00_m3s → f9*f10
 - Q_OUT_15_m3s → f8*f11
 - Q_IN_15_m3s → f9*f11

	HYBAS_ID	NEXT_DOWN	AREA_km2	PFAF_ID	COAST	ORDER	AREA_ha	Q_OUT_avg_m3s	Q_IN_avg_m3s	Coeff2000	Coeff2015	Q_OUT_00_m3s	Q_IN_00_m3s	Q_OUT_15_m3s	Q_IN_15_m3s
1	2101174000	2100524460	172	2260611042	0	2	17243.535336	0.302002		0.817622	0.840248	0.246924		0.253757	
2	2100520670	2100524380	180.5	2260613011	0	1	18099.814927	335.838128	337.78472	0.817622	0.840248	274.588642	276.180218	282.187315	283.822935
3	2100519090	2100520550	112.8	2260612501	0	2	11308.948182	6.88795	6.670069	0.817622	0.840248	5.63174	5.453595	5.787586	5.604512
4	2100519230	2100520550	130.4	2260612401	0	3	13076.332174	0.535994	0.324997	0.817622	0.840248	0.438241	0.265725	0.450368	0.273078
5	2101172190	2100520670	188.4	2260613012	0	1	18886.332119	337.78472	337.732752	0.817622	0.840248	276.180218	276.137728	283.822935	283.77927
6	2100516590	2100519090	119	2260612502	0	3	11934.702958	0.246003		0.817622	0.840248	0.201137		0.206703	
7	2100516490	2100519090	269.2	2260612503	0	2	26991.238201	6.424066	10.314068	0.817622	0.840248	5.252458	8.433009	5.397809	8.666375

- Sauver

4. Apports artificiels d'eau provenant d'autres territoires (y compris distribution) [W2_41]

Les apports artificiels d'eau provenant d'autres territoires (y compris distribution) [W2_41] sont souvent des transferts importants notamment pour les villes et aussi pour les grands périmètres d'irrigation. L'information les concernant existe mais lorsqu'elle n'est pas aisément accessible, on peut estimer le flux par différence entre prélèvements et utilisation de l'eau. Le calcul sera fait en même temps que l'estimation des prélèvements.

5. Eau d'irrigation / Prélèvements et retour

5.1. Données disponibles sur l'eau d'irrigation

Les retours d'eau sont évalués soit à partir de sources statistiques (par exemple les rapports des usines de traitement des eaux usées), soit par des coefficients basés sur les prélèvements et l'utilisation.

L'irrigation, qui dans certaines régions consomme beaucoup d'eau, doit faire l'objet d'une attention particulière. Bien que l'irrigation représente à l'échelle planétaire 70 % de la consommation d'eau, les données actuellement disponibles sont toujours très lacunaires. Les progrès rapides de l'intelligence artificielle permettent d'espérer une amélioration de la situation comme le donnent à espérer les recherches comme celles décrites ici:

<https://groups.ischool.berkeley.edu/irrigation30/research.html>

Le portail <http://www.fao.org/aquastat/statistics/query/index.html?lang=en> fournit un large ensemble de statistiques nationales sur les ressources en eau et leur utilisation. Ces statistiques vont servir à cadre les comptes CECN qui sont établis par UPSE/HYBAS10.

The screenshot displays the AQUASTAT web interface. At the top, the FAO logo and 'AQUASTAT' are visible. Below the navigation bar, there are two main sections: 'SELECT VARIABLES (25)' and 'SELECT COUNTRIES (1)'. The 'SELECT VARIABLES' section is expanded to show 'Water withdrawal by sector' with several sub-items checked, including 'Agricultural water withdrawal', 'Industrial water withdrawal', 'Municipal water withdrawal', 'Total water withdrawal', 'Irrigation water withdrawal', 'Irrigation water requirement', 'Agricultural water withdrawal as % of total water withdrawal', 'Industrial water withdrawal as % of total water withdrawal', 'Municipal water withdrawal as % of total water withdrawal', and 'Total water withdrawal per capita'. The 'SELECT COUNTRIES' section shows a list of countries with 'Republic of Moldova' selected. Below these sections is the 'SELECT PERIOD' section, which includes a timeline from 1960 to 2020 and a 'Value Years' checkbox. At the bottom, there are 'OPTIONS' for 'Axes X: Variable', 'Y: Year', 'Show Data Symbols', and 'Suppress empty rows/columns'.

Food and Agriculture Organization of the United Nations		AQUASTAT				
		Click for details on AQUASTAT symbols			English	
Republic of Moldova						
		1998-2002	2003-2007	2008-2012	2013-2017	2018-2022
Total population (1000 inhab)		4 178 (2002)	4 130 (2007)	4 076 (2012)	4 060 (2017)	
Rural population (1000 inhab)		2 348 (2002)	2 365 (2007)	2 340 (2012)	2 327 (2017)	
Urban population (1000 inhab)		1 829 (2002)	1 763 (2007)	1 734 (2012)	1 724 (2017)	
Population density (inhab/km2)		123.5 (2002)	122 (2007)	120.4 (2012)	119.9 (2017)	
Agricultural water withdrawal (10 ⁹ m3/year)		0.1787 (2002)	0.036 (2007)	0.039 (2012)	0.042 (2017)	
Industrial water withdrawal (km ³ /year or 10 ⁹ m ³ /year)		0.9477 (2002)	0.8308 (2007)	0.7017 (2012)	0.65 (2017)	
Municipal water withdrawal (km ³ /year or 10 ⁹ m ³ /year)		0.1568 (2002)	0.1458 (2007)	0.1452 (2012)	0.148 (2017)	
Total water withdrawal (10 ⁹ m3/yr)		1.283 (2002)	1.013 (2007)	0.8859 (2012)	0.84 (2017)	
Irrigation water withdrawal (10 ⁹ m3/yr)						
Irrigation water requirement (km ³ /year or 10 ⁹ m ³ /year)			0.0251 (2007)	0.0251 (2012)	0.0251 (2017)	
Agricultural water withdrawal as % of total water withdrawal (%)		13.93 (2002)	3.555 (2007)	4.402 (2012)	5 (2017)	
Industrial water withdrawal as % of total water withdrawal (%)		73.85 (2002)	82.05 (2007)	79.2 (2012)	77.38 (2017)	
Municipal water withdrawal as % of total withdrawal (%)		12.22 (2002)	14.4 (2007)	16.39 (2012)	17.62 (2017)	
Total water withdrawal per capita (m ³ /year per inhabitant)		307.1 (2002)	245.2 (2007)	217.4 (2012)	206.9 (2017)	
Environmental Flow Requirements (10 ⁹ m3/year)		5.536 (2002)	5.536 (2007)	5.536 (2012)	5.536 (2017)	
Fresh surface water withdrawal (10 ⁹ m3/yr)		0.734 (2002)	0.718 (2007)	0.721 (2012)	0.713 (2017)	
Fresh groundwater withdrawal (10 ⁹ m3/yr)		0.132 (2002)	0.136 (2007)	0.129 (2012)	0.127 (2017)	
Total freshwater withdrawal (10 ⁹ m3/yr)		0.866 (2002)	0.854 (2007)	0.85 (2012)	0.84 (2017)	
Desalinated water produced (km ³ /year or 10 ⁹ m ³ /year)						
Direct use of treated municipal wastewater (10 ⁹ m3/yr)						
Direct use of agricultural drainage water (10 ⁹ m3/yr)						

On peut télécharger les données en format CSV (Tables) et ensuite les sauvegarder en format tableur .ods ou .xlsx car on n'utilisera pas ces données nationales directement dans SAGA. Si la conversion fournit des données TEXT (alignées à gauche) au lieu de NUMBER (alignées à droite), utiliser dans LibreOffice la fonction = VALUE pour les convertir en nombres.

Un extrait d'AQUASTAT pour la Moldavie est fourni dans _ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\aquastat_MDA.ods

Ces chiffres doivent être comparés aux statistiques nationales accessibles dans le cas de la Moldavie sur le site <http://www.medi.gov.md/ro/node/358>. Des extraits sont fournis en _ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\Stats_Moldova.ods

La ligne « Irrigation water withdrawal » de FAOSTAT n'est pas renseignée mais la ligne « Agriculture water withdrawal » donne pour 2008-2012 une valeur de 39 millions de m³ qui correspond au montant fourni par la fiche de synthèse : 37 millions de m³ d'eau d'irrigation en 2008. Ce chiffre correspond au montant des statistiques nationales fournies en \INPUT DATA qui est de **40 millions de m³ d'eau d'irrigation en 2015**. Par contre, il y a divergence entre la valeur 1998-2002 de la FAO [178] et le chiffre de l'année 2000 des statistiques nationales qui est de 46. L'explication tient au fait que la FAO fournit une valeur moyenne pour une période où l'agriculture et donc l'irrigation se sont effondrées en Moldavie, comme l'indiquent les statistiques nationales : 377 millions de m³ d'eau d'irrigation en 1995. On retiendra donc pour 2000 la valeur de **46 millions de m³ d'eau d'irrigation**.

La comparaison des deux sources fait apparaître un autre écart important relatifs aux chiffres d'utilisation d'eau pour le total de l'agriculture (y c, irrigation), de la sylviculture et de la pisciculture. Il est imputable à cette dernière, très développée dans le pays. Comme la pisciculture se passe dans des retenues

d'eau sur les petites rivières, elle doit être traitée en CECN comme un prélèvement immédiatement suivi d'un retour d'eau. Le même traitement sera effectué pour l'eau des barrages hydroélectriques.

Pour la pisciculture, on notera immédiatement les valeurs suivantes :

- 2000 : $133 - 46 = 87$ millions de m^3 d'eau
- 2015 : $93 - 40 = 53$ millions de m^3 d'eau

Spatialisation des statistiques des volumes d'eau:

Le site <http://www.fao.org/aquastat/en/geospatial-information/global-maps-irrigated-areas/latest-version/> donne accès aux cartes GMIA v5 (**Global map of irrigated areas**) qui vont être utilisées pour une évaluation rapide. GMIA fournit des couches d'information selon une grille de 0,5 degrés (de l'ordre de 10km) sur les Surfaces équipées pour l'irrigation (AEI) et sur le pourcentage des AEI qui sont effectivement irriguées (AAI).

5.2. Calcul d'indices de surfaces effectivement irriguées par UPSE

Ces indices vont servir à répartir les 46 [2000] et 40 [2015] millions de m^3 par UPSE à l'aide des cartes AEI et AAI de GMIA. On utilise les données sur les pourcentages d'hectares irrigués des mailles GMIA calculés comme le produit de AEI et AAI. Le calcul se fait en utilisant un fichier HYBAS10 en coordonnées géographiques EPSG:4326.

a) Données utilisées

`_ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\Clip (gmia_v5_aei_pct).sg-grd-z`

`_ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\Clip (gmia_v5_aai_pct_aei).sg-grd-z`

et `hybas_MDA_lev10_v1c3035` que l'on va convertir en EPSG:4326 avec SAGA Coordinate Transformation (Shapes) . Renommer le résultat `hybas_MDA_lev10_v1c4326` et sauvegarder.

b) Calcul des indices

- Multiplication de `Clip (gmia_v5_aei_pct).sg-grd-z` par `Clip (gmia_v5_aai_pct_aei).sg-grd-z`
 - Utiliser SAGA **Grid Calculator**

- Formule : $(g1 * g2) / 100$

- Résultat : Name : AA_Irrig_pc

- Extraction des indices moyens : utiliser SAGA Grid Statistics for Polygons avec la grille AA_Irrig_pc, le fichier hybas_MDA_lev10_v1c4326.shp et Mean

- Joindre nouveau champ calculé dans hybas_MDA_lev10_v1c4326 au fichier EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 en utilisant SAGA Join Attributes from a Table (Shapes)

Fields : choisir le champ AA_Irrig_pc (MEAN)

5.3. Calcul de l'eau d'irrigation utilisée par UPSE [W2_62 Eau d'irrigation = W3_4a Prélèvements dans les eaux intérieures pour l'irrigation (eau distribuée et pour compte propre)]

W2_62 Eau d'irrigation = W3_4a Prélèvements dans les eaux intérieures pour l'irrigation (eau distribuée et pour compte propre) sont des grandeurs identiques qui se compensent comptablement en apports et sorties. Cette duplication permet d'avoir de sous-totaux complets.

Les valeurs nationales pour l'eau d'irrigation sont de 46 millions de m³ d'eau pour 2000 et de 40 pour 2015. A noter que l'eau d'irrigation épanchée W2_62 diffère des prélèvements pour irrigation en raison des pertes pendant le transport de l'eau, qui peuvent être importantes.

Nous avons calculé le pourcentage de la surface qui est irriguée par UPSE. On calcule le total de ces indices en exportant la table attributaire de EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 vers un tableur [attention à remplacer les No-Data -99999 par des 0]. Le total des indices par UPSE est : **275.830234**. [NB : ce n'est pas le pourcentage de terres irriguées de Moldavie, qui est 1.352393 % et encore moins le pourcentage des terres agricoles irriguées qui reste à calculer].

Nous nous allons exprimer les statistiques en milliers de m³, soit

- Irr00_1000m3 MDA= **46 000** et
- Irr15_1000m3MDA = **40 000**.

Le volume d'eau d'irrigation par UPSE en 2000 est donc égal en 2000 à **46 000 / 275.830234 x l'indice AA_Irrig** de l'UPSE. En 2015, il sera égal à **40 000 / 275.830234 x l'indice AA_Irrig** de l'UPSE

- Introduire manuellement ces deux valeurs dans la table attributaire de **EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035** en utilisant **Field Calculator**

AA_IrrigpcTOT_MDA

- et **Irr00_1000m3 MDA**

	HYBAS_ID	NEXT_DOWN	AREA	PFAF_ID	COAST	ORDEI	AREA_ha	UT_avg	IN_avg_n	Coeff2000	Coeff2015	OUT_00_m3	Q_IN_00_m3s	UT_15_r	IN_15_m	AA_Irrig_pc (MEAN)	AA_IrrigpcTOTMDA	Irr00_1000m3MDA
1	2101174000	2100524460	172	2260611042	0	2	17243.535336	0.302002		0.817622	0.840248	0.246924		0.253757		3.364385	275.830234	46000
2	2100520670	2100524380	30.5	2260613011	0	1	18099.814927	35.838128	37.78472	0.817622	0.840248	274.588642	276.180218	32.187315	283.822935	10.545492	275.830234	46000
3	2100519090	2100520550	12.8	2260612501	0	2	11308.948182	6.88795	6.670069	0.817622	0.840248	5.63174	5.453595	5.787586	5.604512	2.091188	275.830234	46000
4	2100519230	2100520550	30.4	2260612401	0	3	13076.332174	0.535994	0.324997	0.817622	0.840248	0.438241	0.265725	0.450368	0.273078	3.549445	275.830234	46000
5	2101172190	2100520670	38.4	2260613012	0	1	18886.332119	337.78472	7.732752	0.817622	0.840248	276.180218	276.137728	33.822935	283.77927	1.241927	275.830234	46000

Les colonnes sur lesquelles on va faire le calcul final sont ici **f16, f17 et f18**.

- On utilise Field Calculator, <new>,
 - Nom : W2_62Irr00_1000m3
 - Formule : f18/f17*f16

Table Field Calculator

Options

Target Field: <new>

Field Name: W2_62Irr_1000m3

Formula: f18/f17*f16

Buttons: Okay, Cancel

- Recommencer pour 2015 :
 - Introduire Irr15_1000m3 MDA [40 000]
 - Puis faire le calcul : Nom : W2_62Irr15_1000m3 et Formule : f20/f17*f16

	NEA_k	PFAF_ID	OAS	ORDEI	AREA_ha	JT_avg	Q_avg	Coeff2000	Coeff2015	OUT_00_m3	IN_00_m	OUT_15_n	IN_15_m3	AA_Irrig_pc (MEAN)	AA_IrrigpcTOTMDA	Irr00_1000m3MDA	W2_62Irr00_1000m3	Irr15_1000m3MDA	W2_62Irr15_1000m3
1	172	2260611042	0	2	17243.535336	0.302002		0.817622	0.840248	0.246924		0.253757		3.364385	275.830234	46000	561.075961	40000	487.89214
2	80.5	2260613011	0	1	18099.814927	35.838128	37.78472	0.817622	0.840248	274.588642	276.180218	32.187315	283.822935	10.545492	275.830234	46000	1758.663796	40000	1529.272867
3	12.8	2260612501	0	2	11308.948182	6.88795	6.670069	0.817622	0.840248	5.63174	5.453595	5.787586	5.604512	2.091188	275.830234	46000	348.745902	40000	303.257306
4	30.4	2260612401	0	3	13076.332174	0.535994	0.324997	0.817622	0.840248	0.438241	0.265725	0.450368	0.273078	3.549445	275.830234	46000	591.93819	40000	514.728861
5	88.4	2260613012	0	1	18886.332119	7.78472	7.732752	0.817622	0.840248	276.180218	276.137728	33.822935	283.77927	1.241927	275.830234	46000	207.115308	40000	180.100268
6	119	2260612502	0	3	11934.702958	0.246003		0.817622	0.840248	0.201137		0.206703		1.848732	275.830234	46000	308.311672	40000	268.097106

Sauver

6. Prélèvements d'eau (autres que pour l'irrigation)

Tous les flux d'eaux ne sont pas mesurés individuellement pour être additionnés ou soustraits dans les comptes. Plusieurs se déduisent les uns des autres et/ou des équilibres comptables. Il faut toutefois mesurer les plus importants. On a déjà réalisé une estimation de l'eau utilisée pour l'irrigation (et la pisciculture). On va estimer maintenant les prélèvements de l'industrie, qui incluent l'eau de refroidissement, notamment des centrales thermiques, les prélèvements pour l'hydroélectricité et les prélèvements pour l'eau dite municipale qui sont en premier lieu l'eau consommée par les ménages mais qui incluent aussi l'eau des services de nettoyage et des administrations et la consommation des petites entreprises installées en ville. Des données nationales sont disponibles sur les usages par secteurs économiques. Elles sont à la base du SEEA-Water. La comptabilité écosystémique va plus loin avec la comptabilisation de l'eau par unités paysagères socio-écologiques UPSE. La spatialisation des comptes se fait notamment avec des méthodes dites « dasymétriques » de distribution des statistiques selon des grilles. Dans certains cas, il faut recourir à des traitements individualisés comme pour les barrages hydroélectriques ou les grandes installations industrielles. On peut aussi, lorsque c'est possible utiliser des statistiques régionales ou locales, voire à des données administratives plus finement localisées, par exemple au niveau des municipalités ou des quartiers. Dans le cas de la Moldavie, on dispose de statistiques par districts sur les prélèvements et l'usage total hors agriculture et hydroélectricité.

6.1. Hydroélectricité

Il y a deux stations hydroélectriques en Moldavie, l'une à Cotesti (district de Riscani) et l'autre à Dubasari (district de Dubasari). Les UPSE où elles se trouvent sont identifiées en superposant les cartes

- HydroLAKES_polys_v10_KMDA3035,
- gadm36_MDA_1-EPG3035 et
- EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035.

Les volumes sont calculés à partir des débits HydroLAKES.

- **Cotesti :**

- Sélectionner le lac/réservoir avec **Attributes** → **Disch_avg (débit) : 139.84 m³ /s.**

- Comme il y a 31 536 000 secondes dans une année, l'écoulement annuel moyen de Cotesti en 1000 m³ est le produit : 139.84 x 31 536 = **4409994.24 m³**.
- Sur la carte EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035, sélectionner l'UPSE où se déverse le réservoir en cliquant avec (il devient jaune...)
- Afficher la table attributaire de EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 et commencer par ajouter un champ Add Field) et renommer **W3_43avg_Hydro1000m3** et lui donner un format de nombre 8 bytes floating.

- **SAUVER** (et s' il y a un problème, fermer le fichier et le rouvrir)
- Se positionner sur EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 et revenir sur l'UPSE ; il y a maintenant une nouvelle ligne W3_43avg_Hydro1000m3 où l'on introduit manuellement **4409994**.

- **Dubasarai** : même procédure que pour Cotesti ; débit 292.952 m³/s ; écoulement = 292.952 x 31 536 = **9238534.272**

Cette procédure est à utiliser pour l' introduction de données individuelles pour un petit nombre d'objet. Si l'on connaît l'identifiant de l'objet, l'introduction peut aussi se faire sur la table.

Comme par définition les réservoirs servent à stocker de l'eau et faute de plus d'information, les débits des réservoirs ne sont pas ajustés de la pluie efficace. On utilisera donc les mêmes valeurs moyennes pour 2000 et 2015.

6.2. Refroidissement des stations thermo-électriques et production d'eau chaude [W3_44]

On connaît une estimation du total de l'eau de refroidissement utilisée et les principales stations représentant au total plus de 98 % de la production. On va négliger les autres. Les estimations du total d'eau utilisée sont de **556 millions de m³ pour toute la période**.

L'essentiel de la production est réalisée en 3 lieux : Chisinau (2 stations), Balti et une méga-station à Kuchurgan en Transnistrie.

Source : <https://www.slideserve.com/heidi/discover-our-opportunities-investment-and-business-opportunities-in-the-republic-of-moldova>

On fait l'hypothèse que la consommation d'eau est proportionnelle à la capacité de ces stations. Le total des capacités est de : $66 + 240 + 24 + 2520 = 2850$
Cela donne les valeurs suivantes :

- Chisinau (CHP-1) : $66 / 2850 \times 556\ 000 = 12\ 223$ [HYBAS10_ID : 2100509960]
- Chisinau (CHP2) : $240 / 2850 \times 556\ 000 = 51\ 720$ [HYBAS10_ID : 2101166390]
- Balti (CHP-North) : $24 / 2850 \times 556\ 000 = 5\ 172$ [HYBAS10_ID : 2100487650]
- Kuchurgan (MGRES) : $2520 / 2850 \times 556\ 000 = 54\ 3070$ [HYBAS10_ID : 2100524020]

Les codes HYBAS10_ID des UPSE concernées ont été identifiés par superposition de cartes et sont fournis pour l'exercice. On va maintenant créer dans la table de EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 une colonne (Add Field) **W3_44avg_Cool1000m3** et introduire les données directement dans la table. On clique ensuite sur l'onglet HYBAS_ID pour mettre les codes en ordre croissant. On cherche l'un des codes, on clique sur l'onglet de ligne pour la sélectionner. On va à droite jusqu'à la nouvelle colonne et on introduit la valeur correspondante.

	HYBAS_ID	NEXT_DOWN	AREA_km2	PFAF_ID	CORST	ORDER	AREA_ha	OUT_avg_m	Q_IN	0m3f	62Irr00_1000	1000m3	62Irr15_1000	avg_Hydro10	W3_44avg_Cool1000m3
55	2100486400	2101158910	157.4	2260620550	0	2	15782.357629	13.830886		46000		40000		0	0
56	2100486490	2101158910	110.6	2260620541	0	3	11086.949606	13.830886		46000		40000		0	0
57	2100486800	2100490200	33.8	2271087100	0	2	3392.542735	140.065121	1	46000	23.167447	40000	20.145606	0	0
58	2100486810	2100487650	107.2	2260620851	0	3	10751.751418	2.942998		46000		40000		0	0
59	2100486980	2100487650	132.3	2260620841	0	4	13269.816165	1.793999		46000		40000		0	0
60	2100487360	2100487850	108.8	2260633330	0	1	10908.973102	283.713499	2	46000	150.697964	40000	131.041708	0	0
61	2100487460	2100487850	144.1	2260633321	0	2	14454.676126	0.776998		46000		40000		0	0
62	2100487650	2100486390	83.2	2260620830	0	3	8348.112173	5.139016		46000		40000		0	0
63	2100487760	2100486390	213.9	2260620820	0	4	21451.332671	1.136999		46000		40000		0	0
64	2100487780	2100488010	101.6	2260633304	0	3	10191.526386	0.756008		46000		40000		0	0

Pour des quantités plus importantes de données à saisir, il est plus facile d'exporter la table vers un tableur, puis de la sauvegarder avec les résultats en format .csv et enfin la joindre à EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035.

6.3. Prélèvements d'eau à usage municipal / consommation des ménages [W3_4b]

Les données AQUASTAT ne fournissent pas d'estimation de la consommation des ménages mais les données sur les prélèvements municipaux permettent de calculer un ratio de 100 litres par habitant par jour. Ce chiffre est cohérent avec différentes études qui estiment la consommation personnelle d'eau à environ 40 litres. Si on ajoute les autres consommations d'eau municipales et les pertes lors du transport de l'eau, le chiffre de 100 litres semble réaliste.

L'estimation de la consommation d'eau municipale va se faire selon les mêmes principes que celle des services d'accès à l'infrastructure écosystémique au module K3. Elle consiste à utiliser les données de population maillées de la base Global Human Settlements du JRC. On extraira les résultats par UPSE et les on multipliera les valeurs par $(100 \times 365 / 1000\ 000) = 0.0365$.

- Charger dans SAGA les données de population GHS disponibles dans INPUT DATA :

\\ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\K_MDA_GHS_POP_2000_3035_250m.sg-grd-z

\\ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\K_MDA_GHS_POP_2015_3035_250m.sg-grd-z

Ce sont des nombres de personnes par mailles de 250m.

- Extraction des statistiques dans EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035
 - Utiliser SAGA **Grid Statistics for Polygons**

- Renommer les deux nouvelles colonnes **POP2000** et **POP2015** avec **Rename Fields**
- Avec Field Calculator, dans une colonne <new> : **MuniHab1000m3**, introduire **0.0365**
- Exporter provisoirement la table vers un tableur pour s'assurer des numéros des colonnes :**

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	f15	f16	f17	f18	f19	f20	f21	f22	f23	f24	f25	f26
2	Q_IN_15_m3s	AA_Irrig_pc (M	AA_IrrigpcTOT	Irr00_1000m3	W2_62Irr00_1	Irr15_1000m3	W2_62Irr15_1	W3_43avg_Hy	W3_44avg_Co	POP2000	POP2015	MuniHab1000m3
3	-99999	1.232154	275.830234	46000	205.485378	40000	178.682938	0	543070	8826.247425	8500.978976	0.0365
4	2.881415	0.166824	275.830234	46000	205.485378	40000	178.682938	0	543070	8826.247425	8500.978976	0.0365

- Avec Field Calculator, dans une colonne <new> : **W3_4b00_PrlvMuni1000m3**, multiplier **POP2000** par **MuniHab1000m3** → **f24*f26**
- Avec Field Calculator, dans une colonne <new> : **W3_4b15_PrlvMuni1000m3**, multiplier **POP2015** par **MuniHab1000m3** → **f25*f26**

Sauver

7. Extraction dans la table attributaire de EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 des statistiques des stocks, des précipitations et de l'évapotranspiration

1. W1_2 Rivières par tronçons et total (en USMR)

Un fichier des tronçons de rivières GloRIC et HydroRIVERS avec les codes HYBAS12 et HYBAS10 et les valeurs SRMU est fourni en INPUT DATA :

_ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\HydroRIVERS_GloRIC_KMDA3035.shp

Les données sont exportées vers un tableur de manière à utiliser la fonction Pivot Table pour produire les statistiques de SRMU par niveau Pfafstetter 10. Le tableau est à son tour en format .csv pour être joint au tableau final des comptes par UPSE. Il est fourni en INPUT DATA :

_ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\SRMU_avg_PFAF10.csv

Avec SAGA **Join Attributes from a Table (Shapes)** , joindre SRMU_avg_PFAF10.csv à EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 avec les codes PFAF10 des bassins.

2. Précipitations et évapotranspiration

Les données globales en coordonnées géographiques EPSG:4326 n'ont pas été projetées en EPSG:3035. Il faut donc commencer par les extraire vers un shapefile en EPSG:4326 également. On utilise le fichier _ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\hybas_MDA_lev10_v1c4326.shp

- Avec SAGA **Grid Statistics for Polygons** , on extrait les données suivantes dans hybas_MDA_lev10_v1c4326.shp :

Comme ce sont des mm de pluie, on utilise **Mean**

- Avec SAGA **Join Attributes from a Table (Shapes)** , joindre maintenant la table de EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 avec celle de hybas_MDA_lev10_v1c4326.shp

W2_1_00PRECIP (MEAN)	<input checked="" type="checkbox"/>
W2_1_15PRECIP (MEAN)	<input checked="" type="checkbox"/>
W3_1_00ETa_CALC (MEAN)	<input checked="" type="checkbox"/>
W3_1_15ETa_CALC (MEAN)	<input checked="" type="checkbox"/>

Sauver.

3. Variables qualitatives des lacs et des nappes souterraines et compte en qualités des rivières
[à développer]

B - Compilation des tableaux du compte écosystémique de l'eau et arbitrage des comptes

Compilation des tableaux du compte écosystémique de l'eau et l'arbitrage des comptes se fait sur tableur en utilisant le modèle comptable CECN-TDR « Mise en œuvre accélérée ». Les sources utilisées utilisant des métriques différentes, une première étape simple mais importante est la conversion des différentes variables en **1000 m³**, l'unité retenue pour le compte de l'eau par UPSE. Ce petit tableau rappelle quelques notations et formules utiles :

- $1\ 000\ m^3 = 10^3\ m^3 = 10e+3\ m^3$
- $1\ 000\ 000\ m^3 = 10^6\ m^3 = 10e+6\ m^3$
- $1\ km^3 = 1\ 000\ 000\ 000\ m^3 = 10^9\ m^3 = 10e+9\ m^3$
- $1\ mm = 1\ litre\ par\ m^2 = 10\ 000\ litres\ par\ hectare = 10\ m^3\ par\ hectares = 1000\ m^3\ par\ km^2$
- il y a 31 536 000 secondes dans une année → $1\ m^3/seconde = un\ écoulement\ annuel\ de\ 31\ 536\ 000\ m^3$, donc de $31\ 536\ 10^3\ m^3$

1. Extraction dans la table attributaire de EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 des statistiques des précipitations et

2. Préparation des feuilles de calcul.

a) Exporter la table attributaire de EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 dans un nouveau dossier de tableur

- dans \MON EXERCICE, créer nouveau dossier de tableur **Eau_Water_KMDA_2000-2015** (avec LibreOffice/CALC ou MSEXCEL)
- Ouvrir _ENCA_CECN_KANGARE_V3_K5_WATER_EAU\INPUT DATA\ENCA_CECN_T3_Water_Account_formulas_FTlv7.ods [ou .xlsx]
 - Aller sur l'onglet de la feuille de travail **T3_WaterAccount_formulas**, clic-droit et **Move or Copy Sheet**
 - **Cocher Copy** et Location/ To document [sélectionner]

- Dans le tableur **Eau_Water_KMDA_2000-2015**, renommer **sheet 1** → **Table_Attributs**
- Dans SAGA, afficher la table attributaire de EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 et **Copy to Clipboard**
- Coller dans **Eau_Water_KMDA_2000-2015**, feuille : **Table_Attributs**

[Une autre manière de procéder est d'utiliser la commande Save Attributes as...

pour créer un fichier .csv que l'on importera ensuite dans Eau_Water_KMDA_2000-2015]

- **Exporter la table attributaire de EAU_Water_hybas_lev10_MDA v1c3035 dans un nouveau dossier de tableur**

b) Créer deux nouvelles feuilles de travail dans Eau_Water_KMDA_2000-2015 et y coller le contenu de Table_Attributs

- Renommer l'une **InputData2000** et l'autre **InputData2015**
- **Dans chacune des deux feuilles, remplacer les valeurs -99999 par des 0 avec**

3. Calcul du compte écosystémique de l'eau 2000

a) Suppression des colonnes 2015 et des autres colonnes inutiles

b) Conversion des valeurs en 1000 m³

- débits par seconde → écoulements

- mm en m³ par ha puis en 1000 m³
- valeurs moyennes actualisées avec les coefficients de pluie efficace.

c) Nommer/renommer les champs

	Conversion en 1000m3	Nommer/ Renommer
HYBAS_ID		
PFAF_ID		
AREA_ha		
POP2015		
COAST		
Coeff2015		
Q_OUT_15_m3s	x 31 536	W2_31rivup
Q_IN_15_m3s	x 31 536	W3_31rivoutdown
W2_62Irr15_1000m3	Inchangé	W2_62Irr
W3_43avg_Hydro1000m3	x Coeff2015	W3_43Hydro
W3_44avg_Cool1000m3	Inchangé (1 valeur)	W3_44Cool
W3_4b15_PrivMuni1000m3	Inchangé	W3_4bMuni
w1_21	x Coeff2015	w1_21
w1_22	x Coeff2015	w1_22
w1_23	x Coeff2015	w1_23
w1_24	x Coeff2015	w1_24
w1_25	x Coeff2015	w1_25
w1_26	x Coeff2015	w1_26
w1_2avgSRMU	x Coeff2015	w1_2_SRMU
W2_1_15PRECIP (MEAN)	x AREA_ha /100	W2_1PRECIP
W3_1_15ETa_CALC (MEAN)	x AREA_ha /100	W3_1_Eta_

- d) Re-ordonner les colonnes selon l'ordre des codes et insérer 3 lignes en haut des feuilles 2000 et 2015
- e) Créer une nouvelle feuille Transpose
- f) Dans la feuille T3_WaterAccount_formulas, sélectionner les zones et la coller avec transpose dans la feuille Transpose

Utiliser Paste Special avec Text, Numbers et Transpose

On obtient 3 lignes, la troisième contenant soit les nombres quand ils sont introduits, soit les formules de calcul pour les autres

- g) On recopie ces 3 lignes en haut des feuilles 2000 et 2015. Il faut ensuite faire coïncider les colonnes produites pour qu'elles se calent sur le code correspondant. Dans les colonnes vides, on peut alors recopier une à une les formules du compte.

[à développer]